

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA

**Frecuencia de los antígenos del sistema Rh (D, C, c, E, e)
y sistema Kell (K) en los donadores de sangre del Banco de
Sangre del Hospital de Chiquimula en el año 2021.**

Jennifer Andrino Velazco

Maestría en Banco de Sangre y Medicina Transfusional

Guatemala, octubre de 2023

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA

**Frecuencia de los antígenos del sistema Rh (D, C, c, E, e)
y sistema Kell (K) en los donadores de sangre del Banco de
Sangre del Hospital de Chiquimula en el año 2021.**

Trabajo de graduación presentado por
Jennifer Andrino Velazco

Para optar al grado de Maestra en Artes
Maestría en Banco de Sangre y Medicina Transfusional

Guatemala, octubre de 2023

JUNTA DIRECTIVA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA

Dr. Juan Francisco Pérez Sabino	Decano en funciones
MSc. Bessie Abigail Orozco Ramírez	Secretaria Académica
Dr. Juan Francisco Pérez Sabino	Vocal I
Dr. Roberto Enrique Flores Arzú	Vocal II
Lic. Carlos Manuel Maldonado Aguilera	Vocal III
BR. Carmen Amalia Rodríguez Ortiz	Vocal IV
BR. Paola Margarita Gaitán Valladares	Vocal V

CONSEJO ACADÉMICO

ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Dr. Juan Francisco Pérez Sabino (Decano en funciones)
MSc. Tamara Ileana Velásquez Porta
MA. Clara Aurora García González
MSc. Silvia Marisol Archila Jiménez
MA. Claudia María García González
MA. Jorge Mario Gómez Castillo

Agradecimientos

A Dios por haberme dado la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos.

A mis hijas por ser mi motor de inspiración, deseo de lucha y por ser lo mejor que me ha dado la vida, las amo eternamente.

A los docentes y compañeros de promoción por compartir sus experiencias, conocimientos y apoyo.

Al Licenciado Banco de Sangre del Hospital de Chiquimula, por su contribución al presente trabajo.

A los compañeros de trabajo del Centro Universitario de Oriente (CUNORI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala por su apoyo y amistad.

A Erwin Humberto Calgua Guerra MD, Master of Science in Clinical Epidemiology -MSCE-, por su ayuda en dicha tesis y su amistad.

A la Licenciada Claudia García, coordinadora de la Maestría en Banco de Sangre y Medicina Transfusional, por todo el apoyo durante todo el trayecto de la maestría.

A las personas que cada día donan su sangre en forma voluntaria y contribuyen a salvar vidas.

Índice

Resumen	1
Introducción	3
Justificación	6
Marco Teórico	8
Antecedentes	8
Generalidades	15
Grupo sanguíneo	16
Genética del los grupos sanguíneos	18
Sistema ABO	19
Genética del Sistema ABO	21
Anticuerpos del sistema ABO	22
Reactividad de los Anticuerpos Anti-AB	24
El sistema H	24
Fenotipo Bombay	25
Sistema Rh	25
Genética del Sistema Rh	27
Sistema Kell	29
Genética del sistema Kell	29
Reacción antígeno y anticuerpo	30
Detección de antígenos eritrocitarios en el laboratorio	31
Prueba de Gel-Centrifugación para Determinar Reacciones Ag-Ac	32
Gel Neutro	32
Gel Especifico	33
Gel Antiglobulina	33

Reacciones adversas a la transfusión	33
Reacción transfusional inmediata	36
Reacción transfusional tardía	37
Alloinmunización transfusional	38
Objetivos	41
Objetivo General	41
Objetivos específicos	41
Metodología	42
Resultados	45
Discusión	51
Conclusiones	60
Recomendaciones	61
Referencias	62
Anexos	67

Resumen

En los últimos años se ha presenciado una búsqueda incansable por el personal de Banco de Sangre y Medicina Transfusional, así como de la sociedad en general, caminos que garanticen disminuir al máximo los riesgos correspondientes a la terapia transfusional (Cortés Buelvas et al., 2014).

En la investigación propuesta se buscó determinar la frecuencia de antígenos del sistema Rh (C, c, E y e) y Sistema Kell (K) a todos los donadores aceptados en el Banco de Sangre del Hospital de Chiquimula durante el año 2021. De manera retrospectiva, fueron analizados 541 donadores de sangre a los que se les determinó el fenotipo Rh más frecuente, fenotipo Rh por sistema ABO, se comparó el fenotipo Rh con donadores de sangre de la ciudad de Guatemala y otros países, la frecuencia del antígeno Kell. Los datos recolectados se analizaron en Excel, por medidas descriptivas entre ellas media aritmética y frecuencias. La tipificación de los antígenos ABO, C, c, E, e y K se realizó en tarjetas gel de origen monoclonal, marca Biovue con tecnología Ortho BioVue, escaneo de las tarjetas cuya foto es almacenada en el sistema 4DBANK.

Se encontró que, del total de muestras, el 77% pertenecían al género masculino y únicamente el 23% al género femenino. El rango de edad de la población en estudio fue de 18 a 26, tanto en hombres (36.84%) como mujeres (42.28%). El fenotipo predominante en el género masculino fue DCcEc (32.54%), en el caso del género femenino el fenotipo predominante fue DCe (26.83%). El fenotipo Rh en general de la población más frecuente fue el DccEe (31.29%), en segundo lugar, fue el DCe (29.21%) y el tercero fue el DcE (13.68%). En el fenotipo Rh cuando el antígeno D está ausente fue ce (2.77%) seguido del CcEe (0.18%).

La frecuencia del antígeno K fue de 1.85%. En la frecuencia de antígeno Kell por genero se observa que en hombres se presenta en 1.20% mientras que en mujeres 4.07%. La frecuencia del grupo O en el presente estudio fue de 80.78%, la del grupo A fue 14.23%, la del grupo B fue 4.44% y la del grupo AB fue 0.55%.

En cuanto al fenotipo Rh y de acuerdo con el lugar de procedencia de los donadores, se observó que en Chiquimula el fenotipo predominante es el DCe (31.08%). Jalapa es el segundo lugar de donde proceden muchos de los donadores y se observó que el fenotipo Rh más predominante era DCcEe (37.93%). En los departamentos de Zacapa, Izabal y otros se observó que el fenotipo Rh más predominante era DCcEe.

En estudios relacionados a nivel nacional e internacional se observó que, en Guatemala, Bolivia, México y Perú, el fenotipo DCcEe presentaba un 31.24%, 31.03%, 30.44%, 33.33%, 29.8% y 35.8% respectivamente. Se encontró diferencia en el fenotipo en Uruguay con predominio en el fenotipo DCce con 24.6%.

Por razones económicas muchas veces no es posible realizar a todos los donadores y pacientes la fenotipificación de antígenos Rh y Kell, por los que se sugiere realizar a pacientes que poseen una condición crónica que necesitan muchas transfusiones y en mujeres en edad reproductiva.

Introducción

En los últimos años se ha presenciado una búsqueda incansable por el personal de Banco de Sangre y Medicina Transfusional, así como de la sociedad en general, caminos que garanticen disminuir al máximo los riesgos correspondientes a la terapia transfusional (Cortés Buelvas et al., 2014).

La Medicina Transfusional, junto con la Inmunohematología tiene como objetivos el estudio y la cuantificación de los grupos sanguíneos y de sus componentes antigénicos presentes en la membrana de los eritrocitos (González Chamalé, 2018).

El sistema Rh es el segundo sistema de grupo sanguíneo más importante en medicina transfusional y clínicamente tiene gran importancia, por sus antígenos que son sumamente inmunogénicos al igual que el antígeno K (Cortés Buelvas et al., 2014).

Los antígenos del sistema Rh (D, C, c, E y e) y antígeno K, deben identificarse debido a que son antígenos que generan reacciones post transfusionales con efectos adversos inmediatos o tardíos, así como enfermedad hemolítica del recién nacido (Cuellar, 2020).

González (2018) determinó la frecuencia de fenotipos Rh y antígeno K en donantes que asistieron al Banco de Sangre del Hospital de Gineco Obstetricia de la Ciudad de Guatemala durante el período 2013 a 2016. La frecuencia de los antígenos C, c, E y e del sistema Rh, fue de 77.38, 71.28, 60.66 y 89.03%, respectivamente, y 147 donadores expresaron el antígeno K (2%). El fenotipo Rh más común en los donadores con presencia del antígeno D (Rh positivo) fue el fenotipo completo (CcEe) y en donadores con ausencia del antígeno D (Rh negativo) fue el fenotipo ce. El antígeno K presentó una frecuencia de 4.20% en la región de Petén, siendo esta la región con mayor prevalencia de dicho antígeno. (p. 36)

Alvarado Guzmán y Dubón Medina (2012), realizaron el análisis de 13,790 registros de donadores de sangre a los cuales se les realizó la determinación de los antígenos D, C, c, E, e y K utilizando la metodología de aglutinación en microtubos de gel. Se encontró que, del total de muestras analizadas, la frecuencia de los antígenos C, c, E y e del sistema Rh, fue 76.54, 72.86, 52.92 y 90.39% respectivamente, y únicamente 332 donadores expresaban el antígeno K con un 2.40% (p. 33).

En la investigación propuesta se buscó determinar la frecuencia de antígenos del sistema Rh (C, c, E y e) y Sistema Kell (K) en los donadores de sangre del Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula en el año 2021. Así mismo, determinó el fenotipo Rh más frecuente, el fenotipo Rh por sistema ABO, comparar fenotipo Rh con donadores de sangre de la ciudad de Guatemala y otros países, la frecuencia del antígeno Kell.

En el Departamento de Chiquimula no se cuenta con estudios de prevalencia fenotípica de los antígenos eritrocitarios en donadores de sangre, receptores o de la población en general. Por lo anterior es importante disminuir la aloinmunización frente a los antígenos eritrocitarios y al incrementar el número de antígenos fenotipados en una población de donantes de sangre, se permite conocer la frecuencia de estos antígenos en la población específica y confeccionar bases de datos que proporcionen unidades de eritrocitos compatibles con el receptor y, además, compatibles con el suero de personas ya aloinmunizadas frente a alguno de estos antígenos.

Para alcanzar los propósitos de la investigación se realizó un estudio descriptivo retrospectivo transversal. Mediante el uso de tarjetas de gel se determinó el fenotipo Rh (C, c, E, e) y Kell en donadores en el Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula. La fuente

de información de datos se obtuvo del Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula, se recolectó por medio del programa 4DBANK, que es un sistema informático diseñado para la administración de bancos de sangre. Toda la información generada por los procesos de la institución queda registrada en una base de datos y puede ser consultada en cualquier momento y se creó un instrumento con indicadores que proceden de la entrevista que existe en el banco de sangre.

Justificación

En el Departamento de Chiquimula no existen datos en relación con la distribución del fenotipo Rh y Kell de donantes de sangre y población en general. La implementación del análisis de fenotipo en donantes y receptores de la sangre hace que el proceso transfusional sea más seguro, evitando la aloinmunización de pacientes y por lo tanto disminuyendo la posibilidad de reacciones transfusionales hemolíticas.

La transfusión de sangre es normalmente considerada un procedimiento relativamente seguro, inocuo y eficaz. Sin embargo, puede presentarse complicaciones, como la formación de anticuerpos contra uno o más antígenos eritrocitarios; así como también, reacciones transfusionales de diversos tipos que pueden presentarse de manera inmediata o tardía, siendo desde leves hasta muy graves y que incluso pueden comprometer la vida del receptor (González Chamalé, 2018).

El conocimiento de la distribución de los principales antígenos eritrocitarios de los sistemas Rh y Kell en una población es útil para la implementación de bancos de datos de donantes que sean compatibles con los receptores, lo cual puede colaborar en la disponibilidad de unidades de sangre compatibles en pacientes previamente aloinmunizados (Baptista, 2008; Zavaleta Espejo et al., 2020).

El sistema Rh es el segundo sistema de importancia seguido del sistema ABO por ser muy inmunogénico y está compuesto por más de 49 antígenos, entre los que se encuentran los antígenos D, C, c, E y e. Por otra parte, el sistema Kell es el tercero de importancia clínica en la medicina transfusional, su antígeno K es el más inmunogénico luego del antígeno D y a pesar de que su frecuencia es baja es recomendable detectar su presencia (Asimbaya Alvarado et al., 2020).

Al recibir un receptor transfusión sanguínea es posible que haya incompatibilidad con alguno de los otros cuatro antígenos del sistema Rh, con los antígenos principales del sistema Kell, o con antígenos de otros sistemas sanguíneos. Si ocurre esto, se provoca, una aloinmunización a mediano plazo y la formación de anticuerpos específicos contra los antígenos que están ausentes en el receptor. En un segundo contacto con el mismo antígeno, la unión del antígeno con anticuerpo desencadena reacciones hemolíticas intra o extravasculares, con intervención del sistema del complemento, que varían en cuanto a severidad y frecuencia, en dependencia del sistema sanguíneo involucrado (Rojas et al., 2015).

En algunos países con el objetivo de disminuir la aloinmunización contra los antígenos eritrocitarios, se ha ampliado la gama de antígenos a compatibilizar entre donante y receptor y se consideran todos los antígenos mayores del sistema sanguíneo Rh (CcEe) y al antígeno K1 del sistema Kell (Rojas et al., 2015).

Se justifica la importancia de adicionar la determinación de antígenos en donadores y receptores de componentes sanguíneos, para evitar sensibilización o reacciones transfusionales adversas. Además, se busca generar una base de datos de la información de la población estudiada y proporcionar datos estadísticos ya que, en Guatemala, la tipificación de los antígenos del sistema Rh diferentes al D y el antígeno K del sistema Kell, no están establecidos como parte de las pruebas obligatorias (González Chamalé, 2018).

Marco Teórico

Antecedentes

Los anticuerpos producidos por el sistema Rh pueden ocasionar reacciones hemolíticas graves durante la transfusión médica. Este sistema comprende más de 49 antígenos, entre los cuales se incluyen los antígenos D, C, c, E y e, que tienen la capacidad de estimular la producción de anticuerpos. Otro antígeno relevante para la medicina transfusional es el antígeno K del sistema Kell, el cual, aunque es poco frecuente en la población, es altamente inmunogénico, siendo solo superado por el antígeno D (Alvarado Guzmán y Dubón Medina, 2012; Levene et al., 1964).

En el año 1900, el científico austriaco Karl Landsteiner hizo un descubrimiento que generó gran emoción en la comunidad científica de esa época: identificó el grupo sanguíneo ABO. Hasta entonces, las consecuencias trágicas de las transfusiones de sangre eran desconocidas y se creía que no afectaban a todas las personas de la misma manera. Gracias a los hallazgos relacionados con el grupo sanguíneo ABO, no solo se logró mejorar la seguridad de las transfusiones sanguíneas en todo el mundo, sino que también se abrió la puerta al estudio de una de las primeras características hereditarias humanas de gran importancia descubiertas en el campo de la medicina (Arbeláez, 2009, p. 329).

En 1927, Levine y Stetson realizaron un descubrimiento importante al identificar los antígenos y anticuerpos del sistema Rh. Posteriormente, en 1938, Levine fue el primero en observar la presencia de un nuevo antígeno en la superficie de los glóbulos rojos, el cual tenía la capacidad de aglutinar aproximadamente el 85% de la sangre humana. Durante su investigación, Levine también notó que las mujeres embarazadas generaban anticuerpos contra un antígeno presente en los glóbulos rojos de su hijo, conocido como Rh (D). De esta

manera, se descubrió la existencia de aloanticuerpos en el contexto de la compatibilidad sanguínea (Díaz Cambronero y García Gregorio, 2015; León, 2013).

En 1943, Race y su equipo sugirieron que había tres loci o genes distintos, pero estrechamente relacionados, presentes en haplotipos en el mismo cromosoma y heredados en grupos de tres. El haplotipo más común es CDe y cde, asociado con individuos Rh positivos y negativos, respectivamente. En 1946, Wiener propuso la existencia de un solo gen complejo que produce diferentes antígenos del sistema Rh a través de sus alelos (Race et al., 1943; Wiener, 1946).

Desde 2008, en Guatemala, el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) llevan a cabo pruebas para identificar los antígenos D, C, c, E y e del sistema Rh, así como el antígeno K del sistema Kell. Lamentablemente, esta determinación de antígenos no se realiza en todos los hospitales o bancos de sangre del país. Por lo tanto, es necesario recopilar y analizar estadísticas que fomenten el uso y la implementación de la detección de estos antígenos (Alvarado Guzmán y Dubón Medina, 2012, p. 30).

Se llevo a cabo un estudio en el que analizaron 13,790 registros de donantes de sangre. En estos registros, se determinaron los antígenos D, C, c, E, e y K utilizando la técnica de aglutinación en microtubos de gel. Se encontró que, de todas las muestras analizadas, la frecuencia de los antígenos C, c, E y e del sistema Rh fue del 76.54%, 72.86%, 52.92% y 90.39%, respectivamente. Además, se observó que solo 332 donantes presentaban el antígeno K, lo cual representa un 2.40% del total (Alvarado Guzmán y Dubón Medina, 2012)

En 2018, Gonzáles llevó a cabo un estudio para determinar la frecuencia de los fenotipos Rh y el antígeno K en donantes que acudieron al Banco de Sangre del Hospital de Gineco Obstetricia de la Ciudad de Guatemala entre los años 2013 y 2016. Se encontró que la frecuencia de los antígenos C, c, E y e del sistema Rh fue del 77.38%, 71.28%, 60.66% y 89.03%, respectivamente. Además, se identificó que 147 donantes expresaban el antígeno K, lo que representa un 2% del total. El fenotipo Rh más común en los donantes con presencia del antígeno D (Rh positivo) fue el fenotipo completo (CcEe), mientras que en los donantes sin el antígeno D (Rh negativo) el fenotipo más común fue ce. Se observó que el antígeno K presentó una frecuencia del 4.20% en la región de Petén, siendo esta la región con mayor prevalencia de dicho antígeno (González, 2018).

En los donantes con factor Rh positivo, se encontró que el fenotipo más común en aquellos con presencia del antígeno D fue el fenotipo completo C, c, E, e. Por otro lado, en los donantes Rh negativos, sin el antígeno D, el fenotipo más común fue c, e. Se registraron únicamente 8 donantes con el fenotipo C, E, todos ellos Rh positivo. En cuanto al antígeno K, se observó una frecuencia del 4.20% en la región nor-oriental, siendo esta la región con la mayor prevalencia de dicho antígeno (Alvarado Guzmán y Dubón Medina, 2012).

En México, se llevaron a cabo estudios para determinar la frecuencia fenotípica del sistema Rh, los cuales revelaron que los antígenos D, C, c y e tienen una frecuencia del 34.7% en individuos de ascendencia blanca, del 25.6% en personas de ascendencia negra y del 27.5% en mestizos (Calderon, 2006).

En Chile, los mestizos presentaron un fenotipo D, C, c, e con una frecuencia del 27.78%, el cual es el fenotipo más común en las diferentes razas. En segundo lugar, el fenotipo D, C, e tuvo una frecuencia de 19.3% en individuos de ascendencia blanca, 3.6% en personas

de ascendencia negra, 20.72% en mestizos de México y 24.65% en mestizos de Chile (Calderon, 2006).

El fenotipo D, c, E, e se encuentra con una frecuencia del 11.5% en individuos de ascendencia blanca, 15.4% en personas de ascendencia negra, 12.30% en mestizos de México y 10.42% en mestizos de Chile. Por otro lado, el fenotipo D, c, e tiene una frecuencia del 3.2% en blancos, 42.3% en negros, 2.65% en mestizos de México y 2.08% en mestizos de Chile. Asimismo, el fenotipo D, c, E se presenta con una frecuencia del 2.87% en blancos, 1.3% en negros, 4.06% en mestizos de México y 4.86% en mestizos de Chile (Calderon, 2006).

Los fenotipos D, C, c, E se presentan con una frecuencia baja del 0.027% en individuos de ascendencia blanca, mientras que en mestizos de México y mestizos de Chile la frecuencia es del 1.39% y 1.74%, respectivamente. Por otro lado, el fenotipo D, C, e, E tiene una frecuencia del 0.0067% en blancos, y en mestizos de México y mestizos de Chile la frecuencia es del 3.80% y 2.08% respectivamente. En cuanto al fenotipo D, C, E, se encontró una frecuencia muy baja del 0.0001% en individuos de ascendencia blanca, y en mestizos de México y mestizos de Chile la frecuencia es del 0.12% y 1.04%, respectivamente. No se disponen de datos sobre la frecuencia del fenotipo mencionado en personas de ascendencia negra. Por último, el fenotipo c, d, e presenta una frecuencia del 15.8% en individuos de ascendencia blanca, 7.6% en personas de ascendencia negra, y en mestizos de México y mestizos de Chile la frecuencia es del 4.64% y 5.21% respectivamente (Calderon, 2006).

En la población estadounidense de ascendencia blanca, se encontró que los antígenos del sistema ABO presentaban las siguientes frecuencias: el grupo sanguíneo O con un 45%, el grupo A con un 40%, el grupo B con un 11% y el grupo AB con un 4%. En cuanto al sistema Rh, la mayoría de la población blanca presentó el fenotipo Rh (D) con una frecuencia del

84.2%, mientras que el fenotipo Rh (d) se observó en un 15.8% de la población (Calderon, 2006).

En la población negra estadounidense, se observó que los grupos sanguíneos del sistema ABO tenían las siguientes frecuencias: el grupo O con un 49%, el grupo A con un 27%, el grupo B con un 20% y el grupo AB con un 4%. En cuanto al sistema Rh, el fenotipo Rh (D) se encontró con una frecuencia del 92.4%, mientras que el fenotipo Rh (d) tuvo una frecuencia del 7.6% (Calderon, 2006).

En la población europea, se encontró que la distribución de los fenotipos del sistema ABO presentaba las siguientes frecuencias: el fenotipo O con un 43%, el fenotipo A con un 45%, el fenotipo B con un 9% y el fenotipo AB con un 3%. En cuanto al sistema Rh, se observó que el fenotipo Rh (D) estaba presente en un 85% de la población, mientras que el fenotipo Rh (d) se encontró en un 15% (Calderon, 2006).

En la población mestiza de los Valles de Chile, se observó que el fenotipo O tenía una frecuencia del 64.60%, el fenotipo A del 26.46%, el fenotipo B del 7.90% y el fenotipo AB del 1.03%. En cuanto al sistema Rh, el fenotipo Rh (D) presentó una frecuencia del 95.36% y el fenotipo Rh (d) del 4.64%. Estos datos se obtuvieron de un estudio realizado en 291 personas (Calderon, 2006).

La distribución de fenotipos de sistema ABO en la población de México se presentó: una frecuencia de fenotipo O con 57.37 %, el fenotipo A con 26.10 %, el fenotipo B con 11.40 %, el fenotipo AB con 2.20 %. El fenotipo Rh (D) con una frecuencia del 93.42 % y el fenotipo Rh (d) con 6.58 % (Calderon, 2006).

En Argentina, se encontró que la distribución de los fenotipos del sistema ABO correspondía al fenotipo O con una frecuencia del 50.94%, el fenotipo A con un 36.46%, el fenotipo B con un 9.58% y el fenotipo AB con un 9.58%. En cuanto al sistema Rh, se observó que el fenotipo Rh (D) presentaba una frecuencia del 90.31% y el fenotipo Rh (d) del 9.69% (Calderon, 2006).

Las poblaciones nativas indígenas de Sudamérica tienen una característica importante: son monomórficas, lo que significa que presentan exclusivamente el fenotipo O y Rh (D) con una frecuencia del 100%. Esto indica que la distribución de los antígenos ABO y D en esta población es uniforme y homogénea (Calderon, 2006).

En Colombia, en el año 2012, se llevó a cabo un estudio con 1678 donantes voluntarios de sangre, donde se encontraron las siguientes prevalencias: el grupo O representaba el 62.9%, el grupo A el 27.1%, el grupo B el 8.5% y el grupo AB el 1.5% (Asimbaya Alvarado et al., 2020).

Según un estudio realizado por Rodríguez-Moyado en 2014, se observó que, en la población indígena mexicana pura, el 100% pertenecía al grupo O. Por otro lado, Peón-Hidalgo y sus colegas realizaron un estudio en la población mestiza de la República Mexicana y encontraron que la frecuencia del grupo O variaba entre el 55% y el 75%, con un promedio del 65%. Además, el grupo A representaba aproximadamente el 25%, el grupo B el 8.6% y el grupo AB el 1.4% (Asimbaya Alvarado et al., 2020).

En un estudio realizado en 2016 en la comunidad nativa de Supayaku en Cajamarca, Perú, se encontró que el 100% de las personas estudiadas pertenecían al grupo sanguíneo O Rh positivo. Por otro lado, según un informe de Flor Coronel y Luis Carvajal en 2019, en la

población mestiza de Perú se reportó una frecuencia del 78.17% para el grupo sanguíneo O, el 16.50% para el grupo A y el 5.33% para el grupo B (Asimbaya Alvarado et al., 2020).

En Colombia, se llevó a cabo un estudio que involucró a 12,033 donantes de sangre. Los resultados mostraron una frecuencia de fenotipos Rh negativo del 13.21%. Entre estos, el fenotipo más común fue ccee. Además, se observó que un 4.38% de los donantes Rh negativos eran positivos para el antígeno Kell, siendo más frecuente en este fenotipo en particular. Solo un 0.83% de los donantes presentaron una variante débil del antígeno D (Tabón, 2018).

En Ecuador, en el año 2019, se llevó a cabo un estudio con una muestra de población pediátrica. Se encontró que el antígeno D estaba presente en el 97.73% de los individuos, mientras que en el 2.27% no se detectó su presencia. Los antígenos C (mayúscula) se encontraron en el 80.6% de los casos, el antígeno E (mayúscula) en el 56%, el antígeno c (minúscula) en el 70.2%, y el antígeno e (minúscula) en el 89.3%. El fenotipo más frecuente fue R1/R2 (DCe/DcE), con una frecuencia del 36.2%. En cuanto al antígeno Kell, se encontró en un 2.3% de la muestra (Alvarado et al., 2020).

En Ecuador, se realizó un estudio en la Cruz Roja durante el período de 2009 a 2012, se analizaron los donantes de sangre y se encontró que el grupo O tenía una prevalencia del 75.5%, el grupo A representaba el 16.6%, el grupo B el 6.9% y el grupo AB el 1.1%. Estos hallazgos son similares a los resultados obtenidos en nuestro propio estudio, donde se encontró una prevalencia del 79.3% para el grupo O, un 14.2% para el grupo A, un 6.1% para el grupo B, y un 0.03% para el grupo AB. Es importante destacar que estas cifras difieren de las encontradas en otras poblaciones (Alvarado et al., 2020).

Generalidades

La sangre se compone de diferentes poblaciones celulares y proteínas plasmáticas que se encuentran en un entorno acuoso. Cada uno de estos componentes cumple una función específica y claramente definida (Rosales y López, 2000).

La sangre es un fluido compuesto principalmente por agua. Cuando se separan los componentes de la sangre según su densidad, se obtienen dos partes: la parte celular, que representa el 45% del total, y la parte líquida, que constituye el 55%. Esta fracción líquida se denomina plasma y está compuesta en un 90% por agua, mientras que el 10% restante está compuesto por moléculas que circulan libremente en la sangre, como proteínas, lípidos, carbohidratos y minerales (Ramón, 2014).

La sangre se compone de eritrocitos, plaquetas y plasma, y también contiene factores de coagulación. La transfusión sanguínea se puede considerar como un trasplante de órgano, ya que implica transferir sangre de un donante a un receptor con el objetivo de corregir temporalmente una deficiencia o alteración en una función específica (Reyes y Flores, 2012).

La terapia de transfusión, considerada uno de los avances más significativos en la medicina contemporánea, ha desempeñado un papel crucial en la reducción de la mortalidad y en la mejora de la calidad de vida de numerosas personas con diversas enfermedades. Sin embargo, su implementación todavía plantea desafíos, ya que no existe un consenso definitivo sobre las indicaciones específicas de su uso (Salazar, 2003).

La transfusión alogénica es una parte crucial de los servicios de salud modernos. Desde hace siglos se ha reconocido el valor de la sangre como un recurso médico vital que ha salvado innumerables vidas, siendo considerada una de las sustancias médicas más importantes y esenciales en el mundo. Sin embargo, al igual que cualquier tratamiento, la transfusión conlleva el riesgo de complicaciones agudas o tardías, así como la posibilidad de transmisión de agentes infecciosos. En la actualidad, se presta una atención especial a los posibles peligros asociados, los cuales pueden minimizarse mediante el uso adecuado de los componentes sanguíneos (Núñez Mesa, 2013).

Grupo Sanguíneo

Para comprender la inmunología de los grupos sanguíneos, es esencial tener un conocimiento sólido de los principios básicos de la reacción antígeno-anticuerpo en el campo de la inmunología. En primer lugar, los grupos sanguíneos son considerados antígenos, lo que significa que pueden desencadenar la producción de anticuerpos específicos si se introducen en el cuerpo de una persona diferente a través de una transfusión de sangre. Además, en algunos casos, existen anticuerpos de forma natural en el cuerpo de una persona cuando carece del antígeno correspondiente. Es fundamental comprender estas interacciones para tener una comprensión completa de la inmunología de los grupos sanguíneos (Grispan, 1983).

Tras el hallazgo del sistema ABO, se fueron descubriendo otros grupos sanguíneos como resultado de distintos trastornos patológicos causados por anticuerpos presentes en los glóbulos rojos. Estos anticuerpos, como el anti-D, anti-K y anti-Jka, pueden provocar la enfermedad hemolítica en el feto y el recién nacido. Asimismo, se han identificado reacciones hemolíticas en transfusiones sanguíneas relacionadas con anticuerpos como el anti-c, anti-e y

anti-Fya. Estos descubrimientos han contribuido a ampliar nuestro conocimiento sobre los grupos sanguíneos y sus implicaciones clínicas (Cortés Buelvas et al., 2014).

Los anticuerpos son producidos y secretados como respuesta a la estimulación antigénica. Sin embargo, un grupo de anticuerpos, denominados anticuerpos naturales, son producidos en ausencia de una estimulación antigénica exógena. Estos anticuerpos son predominantemente de tipo IgM y son especialmente importantes en la clasificación del sistema ABO. Por otro lado, los anticuerpos producidos por la presencia de un antígeno eritrocitario extraño suelen ser de tipo IgG y son especialmente importantes en los sistemas de clasificación distintos al ABO (Alvarado Guzmán y Dubón Medina, 2012).

Los eritrocitos poseen en su superficie una serie de glucoproteínas y glucolípidos que se presentan en combinaciones particulares, las cuales están determinadas por los genes. Por consiguiente, la clasificación de los grupos sanguíneos se establece en función de la presencia o ausencia de distintos antígenos presentes en los eritrocitos. En la actualidad, se ha identificado una amplia diversidad de estos antígenos, los cuales han sido agrupados en sistemas reconocidos a nivel internacional (Parslow et al., 2006).

En el año 2018, la Sociedad Internacional de Medicina Transfusional emitió un informe en el cual se detallaron más de 350 antígenos presentes en los eritrocitos. Estos antígenos se encuentran mayormente agrupados en 36 sistemas, debido a sus características comunes y su estrecha relación hereditaria (Candela García, 2020).

Los grupos sanguíneos pueden manifestarse únicamente en los glóbulos rojos (como los antígenos Rh y K), o también en otras células sanguíneas (como el antígeno P1), en tejidos

distintos (como los antígenos MNS) o en ambos, células sanguíneas y tejidos (como los antígenos ABO) (González Chamalé, 2018).

La mayor parte de los antígenos presentes en los eritrocitos se encuentran plenamente expresados en los recién nacidos, como los antígenos Rh, Kidd, Duffy y MN. Algunos de ellos se expresan de forma más tenue que en los adultos, como los antígenos A y B, mientras que otros prácticamente están ausentes, como el antígeno Lewis (González Chamalé, 2018).

El fenotipo de un individuo se refiere al conjunto de antígenos eritrocitarios que pueden ser identificados a través de técnicas serológicas. Por otro lado, el genotipo se refiere al conjunto de alelos heredados que determinan la expresión de los antígenos en la membrana de los eritrocitos, y solo puede ser detectado mediante técnicas de biología molecular (González Sampedro et al., 1998).

La transfusión de sangre se considera un tratamiento terapéutico que puede ayudar a estabilizar la condición de un paciente con problemas hemodinámicos o pérdida de sangre. Sin embargo, la presencia potencial de anticuerpos dirigidos contra los antígenos eritrocitarios puede desencadenar una reacción adversa in vivo, poniendo en peligro la vida del receptor. Por lo tanto, es de suma importancia determinar el grupo sanguíneo de un individuo y asegurar la compatibilidad entre el donante y el receptor antes de llevar a cabo una transfusión de sangre (Alvarado y Dubón, 2012).

Genética de los grupos sanguíneos

Los genes que codifican los grupos sanguíneos se encuentran ubicados en los 22 pares de autosomas. La Sociedad Internacional de Medicina Transfusional, ISBT (International

Society of Blood Transfusion), utiliza una terminología que diferencia entre los alelos responsables de los antígenos de los grupos sanguíneos (que representan los polimorfismos genéticos) y los propios antígenos que son codificados por estos alelos (Arbeláez, 2009).

Los antígenos principales del sistema ABO son A, B y O, y los alelos correspondientes son A1, B1 y O1. En el sistema Kell, los antígenos K y k son determinados por los alelos K y k, respectivamente. Los individuos que poseen los mismos alelos en un locus específico en ambos cromosomas se llaman homocigotos para ese alelo (por ejemplo, A1/A1 o K/K o k/k). En el estado heterocigoto, los alelos presentes en el locus en cada cromosoma no son idénticos (por ejemplo, A1/O1 o A1/B1 o K/k). El fenotipo nulo ocurre cuando se heredan dos alelos silenciosos o amórficos. Se observan fenotipos nulos en la mayoría de los sistemas de grupos sanguíneos humanos, como en las personas de grupos sanguíneos O, Fy (a-b) (frecuente en población negra) y Le(a-b-), por ejemplo (Arbeláez García, 2009) .

Sistema ABO

En 1901, Karl Landsteiner hizo el descubrimiento del sistema ABO, que se convirtió en el primer sistema de clasificación de grupos sanguíneos conocido. Posteriormente, el sistema sanguíneo Rh fue descubierto por Levine y Stetson, marcando un hito significativo en la historia de las transfusiones de sangre. En total, se describieron cuatro grupos sanguíneos: O, A, B y AB (Buzzi, 2015; Martínez, 2020).

El Sistema ABO es uno de los sistemas sanguíneos más significativos en el ámbito de las transfusiones y los trasplantes de órganos. Los antígenos del Sistema ABO se encuentran en los glóbulos rojos, las plaquetas y varias proteínas en circulación en la sangre. Además,

estos antígenos también se presentan en diversos tejidos, como el endotelio, los riñones, el corazón, el intestino, el páncreas y los pulmones (Fung et al., 2014).

En última instancia, los antígenos del sistema ABO están formados por azúcares que se proyectan desde la membrana de la superficie de los glóbulos rojos y se unen a un componente llamado ceramida, presente también en la membrana. Una estructura precursora compuesta por cuatro azúcares se une a la ceramida. A esta estructura precursora se le agregan otros azúcares que confieren la especificidad a cada antígeno, como se muestra en la figura 1 (Martínez, 2020, p. 7).

El alelo A contiene la información genética para la producción de una enzima llamada glicosiltransferasa, la cual produce el antígeno A (N-acetilgalactosamina). Por otro lado, el alelo B codifica otra glicosiltransferasa que produce el antígeno B (D-galactosa). En cambio, el alelo O codifica una enzima que carece de función, lo que resulta en la ausencia de los antígenos A y B. Esto deja al precursor (antígeno H) sin modificaciones (Alvarado y Dubón, 2012).

El sistema inmune produce anticuerpos, conocidos como anticuerpos naturales, contra cualquier antígeno del sistema ABO que esté ausente en los eritrocitos del individuo. En el caso de una persona con tipo sanguíneo A, se generan anticuerpos naturales (IgM) contra el antígeno B. Por otro lado, un individuo con tipo sanguíneo B posee anticuerpos naturales (IgM) contra el antígeno A. En el caso de las personas con tipo sanguíneo O, tienen anticuerpos naturales (IgM) contra ambos antígenos, A y B. En cambio, los individuos con tipo sanguíneo AB no poseen anticuerpos naturales (IgM) contra los antígenos A y B (Alvarado y Dubón, 2012).

Genética Sistema ABO

La expresión del sistema ABO es controlada por el gen H, el cual es responsable de la producción del sustrato del antígeno H, que a su vez es precursor de los antígenos A y B. El gen H está regulado de manera precisa en diferentes tejidos mediante factores de transcripción y promotores específicos del tejido. En ausencia del gen H, no se produce ningún antígeno A o B, independientemente del genotipo ABO (fenotipo Bombay u O h) (Fung et al., 2014).

Existen tres genes que regulan la expresión de los antígenos ABO. El gen H, localizado en el cromosoma 19, contiene la información genética para la producción de una enzima llamada transferasa H. Esta enzima se encarga de unir una molécula de L-fucosa a la galactosa terminal (Gal) de un precursor común (conocido como sustancia precursora), el cual está unido a los lípidos o proteínas presentes en la membrana de los glóbulos rojos. Esta unión da lugar al antígeno H, que representa un paso previo en la formación de los antígenos del sistema ABO, (figura 2) (Arbeláez, 2009) .

El gen ABO se encuentra en el cromosoma 9 y consta de tres alelos: A, B y O. Estos alelos varían según las sustituciones de nucleótidos, las cuales determinan las especificidades de las enzimas que codifican. El alelo A codifica la enzima transferasa A, que cataliza la adición de un residuo de N-acetilgalactosamina (GalNAc) al antígeno H, formando así el antígeno A. Por otro lado, el alelo B codifica la enzima transferasa B, que añade un residuo de D-galactosa (Gal) al antígeno H, generando el antígeno B. En cuanto al alelo O, difiere del alelo A únicamente por la delección de un nucleótido (guanina G en la posición 261). Esta delección provoca un cambio en el marco de lectura y resulta en la producción de una proteína sin actividad de transferasa (figura 1) (Martínez, 2020).

En esencia, hay tres alelos ABO fundamentales que determinan los fenotipos A, B y O. Los alelos A y B son autosómicos codominantes y se diferencian únicamente en siete nucleótidos y cuatro aminoácidos (Fung et al., 2014).

El fenotipo del grupo O es un rasgo recesivo autosómico que resulta de la herencia de dos genes ABO no funcionales. En total, se han identificado más de 500 alelos diferentes. Los dos alelos más comunes del grupo O, denominados O01 y O02, presentan una delección de nucleótidos y un cambio en el marco de lectura, lo que resulta en la producción de una proteína truncada compuesta por 117 aminoácidos (Fung et al., 2014).

Anticuerpos del Sistema ABO

La inmunoglobulina M (IgM) es el principal isotipo presente en los individuos de los grupos A y B, aunque también se pueden detectar pequeñas cantidades de anticuerpos IgG. En el suero de las personas del grupo O, el isotipo principal de anticuerpos contra los antígenos A y B es la IgG. Como resultado, la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido (HDFN) es más frecuente en los hijos de madres del grupo O en comparación con madres de otros grupos sanguíneos, debido a que la IgG puede cruzar la placenta mientras que la IgM no puede hacerlo (Fung et al., 2014).

Tanto los anticuerpos IgM como los anticuerpos IgG anti-A y anti-B tienen una alta capacidad de aglutinar glóbulos rojos a temperatura ambiente (entre 20 y 24 °C) o más baja, y ambos pueden activar eficazmente el sistema de complemento a 37 °C. La capacidad de estos anticuerpos para causar lisis mediada por el complemento se hace evidente cuando la prueba de suero incluye una fase de incubación a 37 °C. Si el suero sobrenadante adquiere un color rosado o rojo, o si el botón celular es más pequeño o está ausente, se debe sospechar una

hemólisis causada por anticuerpos ABO. En este caso, la presencia de hemólisis debe interpretarse como un resultado positivo (Arbeláez, 2009).

Las personas poseen por naturaleza anticuerpos contra el antígeno que no presenta. Por lo tanto, los anticuerpos del sistema ABO se forman como resultado de la exposición a antígenos A, B o similares. Esta exposición previa puede darse in útero o inmediatamente postparto, en el caso de antígenos A y B, o como respuesta a una exposición a antígenos similares en partículas de polen, alimentos, bacterias y virus. Es así como sólo se generan anticuerpos dirigidos contra los antígenos ausentes en los eritrocitos de cada persona (Arbeláez, 2009).

Tabla 1

Azúcares específicos del sistema ABO

Grupo sanguíneo	Azúcares terminales
A	Acetilgalactosamina + fucosa
B	Galactosa + fucosa
O	Fucosa
AB	Acetilgalactosamina + fucosa; Galactosa + fucosa

Nota: Arbeláez, C. (2009). Sistema de grupo sanguíneo ABO. *Medicina y Laboratorio*, 15(46), 333.

Los anticuerpos anti-A y anti-B pueden detectarse en niños de entre 3 y 6 meses de edad después del nacimiento. La mayoría de estos anticuerpos presentes en el cordón umbilical son de origen materno y se adquieren a través de la transferencia placentaria de IgG de la madre. Por lo tanto, los anticuerpos anti-A y anti-B presentes en el suero de recién

nacidos o niños menores de 6 meses no se consideran significativos. La producción de anticuerpos aumenta con el tiempo, alcanzando niveles comparables a los de los adultos entre los 5 y 10 años de edad, y luego disminuyen en la edad adulta avanzada (Martínez, 2020).

Reactividad de los Anticuerpos Anti-AB

El suero de individuos con grupo sanguíneo O puede contener anticuerpos anti-A, anti-B y anticuerpos anti-AB, los cuales no pueden ser separados mediante procesos de adsorción diferencial. Estos anticuerpos anti-AB tienen la capacidad de reaccionar tanto con los glóbulos rojos del grupo A como con los del grupo B (Martínez, 2020).

El Sistema H

El antígeno H se encuentra ampliamente distribuido en todos los eritrocitos, excepto en el fenotipo Bombay, que es muy poco común. El antígeno H actúa como precursor de los antígenos A y B, y la cantidad de antígeno H presente en los glóbulos rojos varía según el tipo ABO de cada individuo (Fung et al., 2014).

El antígeno H se encuentra en grandes cantidades en los eritrocitos de personas con grupo sanguíneo O, ya que carecen de un gen ABO funcional. En cambio, en individuos del grupo A y B, la presencia de antígeno H es menor debido a que se convierte en los antígenos A y B. Este antígeno se encuentra en células progenitoras, eritrocitos, megacariocitos y otros tejidos. Se ha observado que el antígeno H desempeña un papel en la adhesión celular, la diferenciación normal de las células sanguíneas y diversas neoplasias malignas (Fung et al., 2014).

Fenotipo Bombay

El fenotipo clásico de Bombay (O_h) se caracteriza por la ausencia de los antígenos A, B y H tanto en los eritrocitos como en las secreciones. Esto se debe a la herencia de dos genes hh en el locus H, lo que limita la síntesis de los antígenos A y B debido a la falta del antígeno H necesario para su expresión. Como resultado, estas personas producen de manera natural anticuerpos anti-H, anti-A y anti-B debido a la ausencia de los antígenos correspondientes. En las pruebas iniciales, los eritrocitos Bombay se clasifican como grupo O, ya que no reaccionan con anticuerpos anti-A, anti-B ni anti-AB, mientras que el suero sí reacciona con células A, B, AB y O (Arbeláez, 2009 ; Martínez, 2020).

Debido a la falta de un gen secretor funcional necesario para la síntesis del antígeno Le^b , los individuos O_h también se clasifican como $Le(b-)$. Los estudios de genotipificación han identificado diversas mutaciones inactivantes en los genes H y secretor en individuos O_h . El fenotipo O_h también se encuentra en la deficiencia de adhesión leucocitaria 2 (LAD2) debido a una mutación en el gen transportador de GDP-fucosa. (Fung et al., 2014).

Sistema Rh

El sistema Rh es el grupo sanguíneo más complejo en los seres humanos y su importancia clínica es destacada debido al antígeno D, que se considera el más inmunogénico de todos los antígenos. Los anticuerpos anti-D están presentes en más del 50% de los receptores de sangre Rh negativa transfundidos con sangre Rh positiva. Anteriormente, la aloinmunización en mujeres Rh negativas con un feto Rh positivo representaba un riesgo significativo, pero gracias a la disponibilidad de la profilaxis Rh con inmunoglobulina (RhIG), se ha reducido este riesgo (Fung et al., 2014).

En 1939, Levine y Stetson realizaron observaciones que revelaron que el suero de una mujer embarazada aglutinaba aproximadamente el 80% de las muestras en su grupo sanguíneo ABO. Esto llevó a la sospecha de la existencia de un nuevo antígeno de grupo sanguíneo. Además, propusieron una posible relación entre los productos de desintegración del feto y una reacción transfusional adversa en la madre después de recibir una transfusión de sangre de su esposo (Fung et al., 2014).

Fisher asignó nombres a cuatro antígenos opuestos del sistema Rh utilizando las letras disponibles del alfabeto: C, c, E, e y D. Como resultado, estos cinco antígenos principales del sistema Rh son responsables de la mayoría de los anticuerpos Rh clínicamente significativos, de entre los 61 antígenos Rh que se han identificado (Fung et al., 2014).

El desarrollo de la profilaxis RhIG es un ejemplo destacado de éxito en la terapia de medicina transfusional. Surgió a partir de la observación de que la incompatibilidad ABO entre una madre y su feto tenía un efecto parcialmente protector contra la inmunización al antígeno D. La administración de IgG anti-D derivada del plasma humano resultó efectiva en la prevención de la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido (HDFN). A partir de mediados de la década de 1960, la incidencia de aloinmunización al antígeno D durante el embarazo se redujo a aproximadamente 1 de cada 2000 nacimientos vivos (Fung et al., 2014).

En 1961, se determinó que los antígenos reconocidos por los sueros anti-rhesus de origen animal y los sueros anti-D de origen humano no eran iguales. Sin embargo, en ese momento, el término "Rh" ya se había generalizado en el campo de la transfusión humana y resultaba imposible modificarlo (Calderon, 2006).

El hallazgo del sistema Rh tuvo un impacto significativo en la medicina transfusional, ya que no solo se convirtió en el segundo sistema sanguíneo más relevante después del ABO, sino que también proporcionó información sobre la causa, el tratamiento y la prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido (Alvarado y Dubón, 2012,).

Existe una amplia variación en la capacidad de los antígenos ABO para desencadenar una respuesta inmune, y se ha observado que los antígenos A, B y D son los más inmunogénicos. Entre el 50% y el 75% de las personas que carecen del antígeno D pueden producir anticuerpos anti-D si reciben una transfusión de una única unidad de sangre con antígeno D positivo (Abbas et al., 2022).

Genética Sistema Rh

En el cromosoma 1, se encuentran dos genes estrechamente relacionados, RHD y RHCE, que son responsables de codificar una cadena de 416 aminoácidos. Estos genes tienen funciones específicas, donde uno de ellos codifica el antígeno D, mientras que el otro codifica los antígenos CE en cuatro posibles combinaciones (ce, cE, Ce o CE). Cada uno de estos genes está compuesto por 10 exones y, sorprendentemente, comparten un 97% de similitud en su secuencia de nucleótidos (Fung et al., 2014).

En la última década, se ha producido un avance significativo en el conocimiento de la diversidad genética del locus RH. A través de pruebas moleculares, se ha identificado una gran cantidad de antígenos, superando así la cantidad de antígenos identificados mediante pruebas serológicas. Para mantener un registro de los alelos RHD, se ha creado una base de datos específica del sistema Rhesus, mientras que los alelos RHCE y RHD se encuentran

catalogados en el sitio web del Centro Nacional de Información Biotecnológica, que se dedica a estudiar las mutaciones en los grupos sanguíneos humanos (Fung et al., 2014).

La mayoría de los individuos con fenotipo Rh negativo presentan una ausencia completa del gen RHD. Esta ausencia genética es la base inmunológica de por qué la transfusión de sangre Rh positiva a un individuo Rh negativo a menudo provoca la producción de anticuerpos anti-D. La capacidad inmunogénica de una proteína está relacionada con el grado de diferencia respecto al huésped, y la alta cantidad de variaciones de aminoácidos en la proteína D explica por qué su exposición puede desencadenar una respuesta inmune potente (Fung et al., 2014).

El gen RHCE es responsable de la codificación de los antígenos C/c y E/e en una única proteína. Los antígenos C y c presentan diferencias en cuatro aminoácidos, siendo la serina a prolina en la posición 103 la única predicha como extracelular. Por otro lado, los antígenos E y e difieren en un solo aminoácido, específicamente una prolina a alanina en la posición 226, ubicada en el cuarto bucle extracelular de la proteína (Fung et al., 2014).

El haplotipo más comúnmente heredado es CDe para individuos con Rh positivo y cde para individuos con Rh negativo. En 1951, Wiener propuso la presencia de un solo gen complejo con diferentes alelos que dan lugar a varios antígenos del sistema Rh (Baptista González, 2005).

El modelo genético más actualizado, propuesto por Tippet en 1986, establece que la producción de los antígenos del sistema Rh está determinada por dos loci estructurales estrechamente relacionados en el cromosoma 1 (Calderon, 2006).

En 1990, Colin y su equipo llevaron a cabo la secuenciación de los dos genes del sistema Rh, RhD y RHCE, lo cual permitió explicar el polimorfismo entre los fenotipos Rh positivo y Rh negativo. Este descubrimiento confirmó la teoría propuesta previamente por Tippett. Como resultado, la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea adoptó una terminología numérica para los antígenos del sistema Rh, basada en la nomenclatura propuesta por Rosenfield (Baptista, 2005; Calderon, 2006).

Sistema Kell

En 1946, el Dr. Coombs y su equipo realizaron el descubrimiento del sistema Kell, el cual recibió su nombre en honor a un niño de apellido Kelleher que presentaba enfermedad hemolítica del recién nacido (Elsayid, 2017).

El sistema Kell, ubicado en la superficie de los glóbulos rojos humanos, se considera altamente inmunogénico y ocupa un lugar de importancia clínica después de los sistemas ABO y Rh. Su capacidad para inducir anemia por hemólisis de los glóbulos rojos o inhibir la producción de precursores eritropoyéticos en la médula ósea fetal hace que sea de gran relevancia. Además, los antígenos del sistema Kell están completamente desarrollados desde el nacimiento (Fonseca et al., 2019).

Genética Sistema Kell

El gen Kell, que codifica una glicoproteína, se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, en la posición 7q 33. Esta proteína glicosilada tiene un peso molecular de 93 kilodaltons y contiene regiones específicas donde se expresan varios antígenos Kell, de

manera similar a los antígenos del sistema Rh. El antígeno K sigue un patrón de herencia mendeliana y se expresa de forma codominante con su alelo k (Fonseca et al., 2019).

Los anticuerpos dirigidos contra los antígenos K y k pueden dar lugar a reacciones graves, como la reacción hemolítica después de una transfusión y la enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN), que es una enfermedad inmunológica aloinmune. Cuando una madre produce anticuerpos contra el antígeno K heredado del padre, estos anticuerpos pueden cruzar la placenta y sensibilizar los glóbulos rojos del feto, lo que resulta en la hemólisis de los eritrocitos (Fonseca et al., 2019).

La distribución de frecuencias fenotípicas y genotípicas para ambos sistemas sanguíneos muestra similitudes en diferentes poblaciones alrededor del mundo. El antígeno k2 es el más común, presente en el 99,5% de la población, mientras que el antígeno K1 se encuentra en aproximadamente el 4%. La frecuencia alta o baja de un antígeno eritrocitario es relevante cuando se trata de receptores de sangre que han desarrollado aloinmunización contra estos antígenos. Si el aloanticuerpo reconoce un antígeno de alta frecuencia, como el antígeno k2, puede resultar muy difícil encontrar eritrocitos compatibles con el receptor (Fonseca et al., 2019).

Reacción Antígeno y anticuerpos

Existen diversas formas en las que puede manifestarse la reacción entre antígenos y anticuerpos. Sin embargo, en este caso nos centraremos en la aglutinación de los eritrocitos, ya que es el fenómeno que generalmente ocurre en la mayoría de las técnicas utilizadas en Inmunoematología (Valdés y Hernández, 2001).

Para que se produzca la reacción entre antígeno y anticuerpo, se deben cumplir dos requisitos. El primero es la complementariedad de encaje, lo cual significa que solo los antígenos que tienen determinantes antigénicos que se ajustan al sitio de unión del anticuerpo podrán unirse a él. El segundo requisito es la complementariedad de carga, donde las cargas opuestas entre antígenos y anticuerpos generan fuerzas de atracción, mientras que las cargas iguales generan fuerzas de repulsión (Valdés y Hernández, 2001).

Los anticuerpos desencadenan la aglutinación de los eritrocitos en dos etapas distintas. En la primera etapa, el anticuerpo se une físicamente al antígeno presente en los eritrocitos, lo que se conoce como sensibilización. En la segunda etapa, los eritrocitos que han sido sensibilizados por los anticuerpos se agrupan y forman puentes entre ellos, dando lugar a la formación de una estructura en forma de enrejado que se conoce como aglutinación. En algunas reacciones antígeno-anticuerpo, estas dos etapas ocurren casi al mismo tiempo, mientras que en otras solo se produce la sensibilización de los eritrocitos por anticuerpos que no generan aglutinación (Valdés y Hernández, 2001).

Detección de antígenos eritrocitarios en el laboratorio

La determinación de antígenos eritrocitarios en el laboratorio es una herramienta útil en el control inmunohematológico de las transfusiones sanguíneas y en el estudio de la relación entre la madre y el feto. La mayoría de las técnicas utilizadas en el laboratorio para determinar el grupo sanguíneo se basan en el principio de la reacción antígeno-anticuerpo. Estas técnicas serológicas permiten identificar la presencia de antígenos en los eritrocitos y la presencia de anticuerpos específicos contra los antígenos eritrocitarios. En ciertos casos, también se puede utilizar la biología molecular para determinar los genes que codifican las proteínas portadoras

de los antígenos eritrocitarios, así como posibles mutaciones genéticas que pueden alterar la estructura de estos antígenos (Alvarado y Dubón, 2012).

Prueba de Gel-Centrifugación para Determinar Reacciones Antígeno-Anticuerpo

En 1984, el Dr. Yves Lapierre y su equipo de investigación en Francia desarrollaron y pusieron a prueba una técnica llamada "gel-centrifugación". Esta técnica utiliza microtubos con una matriz de gel para capturar los glóbulos rojos que se han aglutinado como resultado de la reacción entre antígenos de la membrana eritrocitaria y anticuerpos anti-eritrocitarios. Después de someter los tubos a una centrifugación de baja velocidad, los glóbulos rojos aglutinados se separan por tamaño y quedan atrapados en la zona superior del gel poroso, mientras que los glóbulos rojos más pequeños (que no se han aglutinado) se distribuyen a lo largo de la columna (Alvarado y Dubón, 2012; Lapierre et al., 1990).

Esta técnica posibilita la uniformidad en la lectura e interpretación de la reacción antígeno-anticuerpo, reduciendo los posibles errores manuales que puedan ser introducidos por el operador (Alvarado y Dubón, 2012; Swarup et al., 2008).

Existen tres Formas Básicas del Gel:

Gel Neutro

El Gel neutro "Únicamente contiene la matriz de gel-sephadex. Sin adición de anticuerpos, para detección de aglutinados producidos por anticuerpos aglutinantes. Este tipo de gel generalmente es utilizado para pruebas inversas ABO, en la investigación de anticuerpos fríos y pruebas enzimáticas" (Alvarado y Dubón, 2012).

Gel Específico

El gel específico se compone de una combinación de gel-sephadex que incluye un anticuerpo dirigido contra un antígeno de grupo sanguíneo en particular. Este gel se utiliza en la identificación de antígenos de grupos sanguíneos y en la tipificación de antígenos eritrocitarios (Alvarado y Dubón, 2012).

Gel Antiglobulina

El gel de antiglobulina está compuesto por una combinación de gel-sephadex junto con antiglobulinas humanas y/o fracciones del complemento. Se utiliza en las pruebas de antiglobulina humana para investigar e identificar anticuerpos anti-eritrocitarios que no son capaces de causar aglutinaciones directas (Alvarado y Dubón, 2012).

Reacciones adversas a la transfusión

La transfusión de sangre desempeña un papel crucial en la salud, ya que cada año contribuye a salvar numerosas vidas. Las reacciones transfusionales, que pueden ocurrir durante o poco después de la transfusión, tienen una incidencia de aproximadamente entre el 1% y el 3%. Algunas de estas reacciones representan eventos clínicos a largo plazo que afectan crónicamente la salud del receptor. Se estima que al menos el 20% de las transfusiones presentan algún tipo de reacción adversa, siendo que el 0,5% de estas reacciones son graves (González et al., 2017).

La transfusión de sangre sigue siendo un procedimiento de riesgo significativo debido a la introducción de elementos antigénicos de los grupos sanguíneos en el organismo del

paciente, lo cual puede desencadenar la producción de anticuerpos o una respuesta inmunitaria (Cando, 2015).

Las complicaciones relacionadas con la terapia de transfusión son reacciones adversas que pueden manifestarse de manera inmediata o tardía. El término "reacción transfusional" se utiliza para describir una respuesta anormal o efectos adversos que un paciente experimenta o desarrolla después de recibir los diversos componentes sanguíneos. Una reacción transfusional se considera inmediata si ocurre dentro de las primeras 24 horas, y tardía si se presenta después de este período de tiempo (González, 2018).

Los efectos adversos pueden tener diferentes causas y pueden ocurrir durante la transfusión, inmediatamente después o en un momento posterior. Por lo tanto, sin importar su origen, se clasifican en efectos adversos inmediatos y tardíos (González, 2018).

Tabla 2

Complicaciones transfusionales

Reacciones inmediatas	Reacciones tardías
Inmunes	inmunes
-hemolíticas agudas	hemolíticas tardías
-incompatibilidad abo	-purpura pos transfusional
-otros grupos	-enfermedad injerto huesped
no inmunes	no inmunes
-contaminación bacteriana	-infecciones de transmisión por trasnfusión:
-sobrecarga circulatoria	-vih (sida)
	-hepatitis b

- físicas: congelación, calentamiento, catéter pequeño calibre	-hepatitis c -enfermedad de chagas
- químicas: medicamentos, lactatos, dextrosa en vía de transfusión	-paludismo -sífilis

no hemolíticas

- reacción anafiláctica
- reacción trasfusional asociada a insuficiencia pulmonar (trali)
- reacciones febriles no hemolíticas
- reacciones alergicas urticariante

NOTA: GONZÁLEZ CHAMALÉ, S. C. (2018). Frecuencia de fenotipos RH y antígeno K en donantes que asistieron al Banco de Sangre del Hospital de Ginecoobstetricia de la ciudad de Guatemala durante el período 2013 a 2016. Recomendaciones para su inclusión como prueba de rutina.--/.

Las consecuencias de una transfusión incompatible son diversas: en algunos casos, el paciente solo desarrolla inmunización con aloanticuerpos, lo que conlleva un riesgo potencial para futuras transfusiones o embarazos. En ocasiones, las pruebas serológicas se vuelven positivas después de la transfusión sin presentar síntomas clínicos. En otras personas, la terapia transfusional puede ser ineficaz o tener efectos temporales, pero en muchos casos pueden surgir trastornos graves o potencialmente mortales (Cortés Buelvas et al., 2014).

Reacciones transfusionales inmediatas

La reacción transfusional hemolítica aguda o inmediata (RTHA) es la principal causa de muerte relacionada con las transfusiones sanguíneas. Se trata de una reacción antígeno-anticuerpo que resulta en la hemólisis de los glóbulos rojos. Esta reacción desencadena un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a la liberación de citocinas (como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 8 e interleucina 6) y la activación de sistemas enzimáticos amplificadores (como la coagulación, la fibrinólisis y el sistema calicreína-bradicinina). La coagulación intravascular diseminada y el fallo renal agudo son los principales eventos fisiopatológicos asociados a esta reacción (Cortina Rosales y López de Roux, 2006).

Estas reacciones son provocadas por la exposición a antígenos sanguíneos externos y su causa se debe a la presencia de anticuerpos dirigidos contra los grupos sanguíneos, principalmente los anticuerpos anti-A y anti-B. Estas reacciones pueden ocurrir durante o poco después de una transfusión sanguínea y se caracterizan por síntomas como escalofríos, aumento de la temperatura corporal, dolor lumbar, dolor de cabeza, dolor en el pecho, dificultad para respirar, vómitos, shock, insuficiencia renal y trastornos de coagulación debido al consumo de factores de coagulación. Sin embargo, en algunos casos, los síntomas de la reacción pueden estar enmascarados si el paciente está bajo los efectos de la anestesia (Cando Cruz, 2015).

Se trata de una reacción en la que participa principalmente la inmunoglobulina IgM y se caracteriza por la hemólisis intravascular, debido a la capacidad de los anticuerpos para activar el sistema del complemento y formar el complejo de ataque a la membrana (C5-9). Esto desencadena la destrucción directa de los glóbulos rojos en la circulación sanguínea, lo que

resulta en la presencia de hemoglobina en la sangre (hemoglobinemia) y su eliminación en la orina (hemoglobinuria) (Cando Cruz, 2015).

Reacciones transfusionales tardías

Estas reacciones no son fácilmente predecibles o evitables, y son causadas por anticuerpos IgG que resultan en hemólisis extravascular. Ocurren debido a la presencia de anticuerpos contra grupos sanguíneos específicos, como anti-K, anti-Jka, anti-Jkb, anti-Rh, anti-Fya y anti-Fyb. Por lo general, estas reacciones se manifiestan una o dos semanas después de la transfusión, y su diagnóstico se realiza mediante la prueba directa de antiglobulina humana para identificar los anticuerpos involucrados (Cando Cruz, 2015).

Cuando los aloanticuerpos pertenecen a la clase IgG, se observa principalmente hemólisis extravascular, ya que estos anticuerpos no activan completamente el complemento, o solo lo hacen parcialmente hasta la etapa C3. La destrucción de los eritrocitos recubiertos con inmunoglobulinas y componentes del complemento ocurre en el hígado y el bazo, después de ser capturados por monocitos y macrófagos a través de sus receptores para la porción Fc de la IgG y el componente C3b del complemento (Rosales y López, 2006).

Por esta razón, esta reacción no suele manifestarse con hemoglobinemia o hemoglobinuria, sino más bien con un aumento de la bilirrubina indirecta. Una proporción de las células experimenta hemólisis debido al mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Ejemplos de estos anticuerpos incluyen los dirigidos contra los sistemas Rh, Kell, Duffy y Kidd (Rosales y López, 2006).

Aloinmunización transfusional

Los pacientes que se encuentran expuestos a antígenos eritrocitarios a través de transfusiones, embarazo o trasplante pueden desarrollar anticuerpos contra los aloantígenos presentes en los glóbulos rojos. Durante los trasplantes de órganos sólidos, se utiliza la inmunosupresión farmacológica para evitar el rechazo del injerto, pero esta medida no se aplica durante la exposición a aloantígenos durante las transfusiones sanguíneas. La práctica de la transfusión sanguínea es el momento en el que los pacientes están regularmente expuestos a aloantígenos humanos, sin tomar precauciones para prevenir la formación de anticuerpos (Buelvas et al., 2012).

La producción de anticuerpos contra antígenos ajenos (aloanticuerpos) provoca tanto reacciones transfusionales hemolíticas agudas (RHA) como reacciones hemolíticas tardías (RHT), que pueden ocasionar un alto grado de enfermedad e incluso la muerte. La formación de aloanticuerpos dificulta la búsqueda de unidades de sangre compatibles, lo cual es crucial en situaciones de emergencia, especialmente cuando se trata de anticuerpos contra antígenos de alta prevalencia o cuando hay presencia de múltiples aloanticuerpos (Buelvas Cortés et al., 2012).

La incidencia informada de la formación de aloanticuerpos contra los eritrocitos varía significativamente y se estima que oscila entre el 2% y el 21%. La presencia de aloanticuerpos dirigidos contra múltiples antígenos eritrocitarios puede plantear desafíos significativos en términos de manejo clínico, y abordar esta situación requiere una estrecha colaboración entre los servicios clínicos y el banco de sangre (Buelvas et al., 2012).

Hay dos factores que pueden aumentar el riesgo de reacción hemolítica tardía (RHT): el fenómeno de evanescencia de anticuerpos, que se refiere a la disminución gradual de los anticuerpos en el suero de un individuo con el tiempo; se estima que después de diez años todos los anticuerpos pueden desaparecer y aproximadamente el 50% lo hacen después de seis meses si no hay una nueva exposición al antígeno correspondiente. Por otro lado, alrededor del 20% de las personas con aloinmunización tienen más de un anticuerpo y estos pueden persistir en el tiempo (Buevas et al., 2012).

En los últimos años se ha observado un cambio en la incidencia de la aloinmunización. En el caso del antígeno D, se ha reducido de 16.5 a 2.7 casos por cada 1000 personas debido a la aplicación de inmunoglobulina para Rh. Sin embargo, la aloinmunización para el antígeno Kell ha aumentado de 1.6 a 3.2 casos por cada 1000 personas. Este aumento puede estar relacionado con la falta de uso de sangre Kell-negativa en transfusiones de niñas y mujeres en edad fértil, ya que el 75% de las mujeres con anticuerpos anti-K en Estados Unidos tienen un historial de transfusiones (Buevas et al., 2012).

La probabilidad de incompatibilidad feto-materna en el caso de que la madre tenga un anticuerpo no anti-D se estima en un 47%, pero puede aumentar al 56% si se demuestra que el padre porta el antígeno correspondiente. En la mayoría de los casos, la gravedad de la enfermedad hemolítica del recién nacido por aloanticuerpos No-D es leve a moderada, mientras que los casos graves o muy graves se deben a anticuerpos anti-c, -E y -K (Buevas et al., 2012).

Tabla 3

Manifestaciones clínicas y etiología de las reacciones postransfusionales

Tipo de reacción transfusional	Signos y síntomas	Etiología
Hemólisis intravascular	Fiebre, escalofrío, náuseas, vómito, hipotensión, taquicardia, disnea, anuria, hipertensión, choque.	Incompatibilidad por ABO y otros sistemas (Kidd, Duffy, P). Mediada por anticuerpos clase IgM y/o IgG fijadores de complemento hasta C9.
Hemólisis extravascular	Ictericia, fiebre, escalofríos, coluria.	Incompatibilidad por sistema Rh, Duffy, Diego, y otros diferentes al ABO. Mediada por anticuerpos IgG fijadores o no de complemento hasta C3d.
Febril no hemolítica	Fiebre, escalofrío, cefalea y vómito.	Mediada por anticuerpos contra antígenos leucocitarios, proteínas plasmáticas. Producción endógena o transferencia pasiva de citocinas. Por contaminación bacteriana.
Alérgica	Prurito, enrojecimiento, rash, placas eritematosas	Mediada por anticuerpos clase IgE o IgG contra proteínas plasmáticas. Presencia de alérgenos diversos en el plasma transfundido.
Reacción anafiláctica	Urticaria, angioedema, dolor torácico, disnea, opresión en el pecho o dolor retroesternal, hipotensión, taquicardia, arritmia, cólico, náusea, vómito o diarrea. Ausencia de fiebre.	Mediada por anticuerpos clase IgE o IgG contra proteínas plasmática. Además, anticuerpos anti IgA (en pacientes deficientes a IgA), anticuerpos contra drogas (penicilina o ácido acetilsalicílico) y elementos no biológicos (óxido de etileno y plastificantes).
Daño pulmonar asociado a transfusión	Escalofrío, fiebre, hipotensión, taquicardia, insuficiencia respiratoria aguda, hipoxia tisular. Falla respiratoria aguda no relacionada al volumen y velocidad de transfusión.	Transferencia pasiva de anticuerpos anti HLA o anticuerpos contra leucocitos del receptor. Anticuerpos en el receptor contra antígenos leucocitarios del donador.
Sobrecarga circulatoria	Disnea, cianosis, tos, esputo espumoso, taquicardia, cefalea, hipertensión, edema de miembros inferiores. Signos y síntomas de falla cardíaca congestiva.	Hipervolemia en pacientes con anemia crónica (hemoglobina <5g/dL), en pacientes con compromiso de la función cardíaca o pulmonar.
Enfermedad injerto contra huésped	Fiebre, rash, y descamación cutánea, diarrea acuosa, ictericia, muerte.	Injerto en el hospedero de linfocitos presentes en el componente sanguíneo transfundido.

Nota: BUELVAS CORTÉS, A., LEÓN DE GONZÁLEZ, G., MUÑOZ GPOMEZ, M. Y JARAMILLO VELÁSQUEZ, S. (2012). Importancia clínica y prevención de la aloinmunización de eritrocitos. *Aplicaciones y Práctica de la Medicina Transfusional*.

Objetivos

Objetivo General

Determina frecuencia de los antígenos del sistema Rh (D, C, c, E, e) y sistema Kell (K) en donadores de sangre del Banco de Sangre del Hospital de Chiquimula en el año 2021.

Objetivos Específicos

1. Determinar el fenotipo Rh (C, c, E, e) más frecuente de los donadores de sangre del Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula en el año 2021.
2. Determinar la frecuencia del antígeno Kell en los donantes de sangre del Banco de Sangre del Hospital de Nacional de Chiquimula en el año 2021.
3. Determinar el fenotipo Rh más frecuente de acuerdo con el grupo sanguíneo ABO de los donantes de sangre estudiados
4. Determinar el fenotipo del sistema Rh más común de acuerdo al lugar de procedencia de los donantes de sangre.
5. Determinar fenotipo Rh de donadores de sangre estudiados en el Hospital Nacional de Chiquimula, Guatemala, Bolivia, México, Uruguay y Perú.

Metodología

Formulación de Hipótesis

Debido a que el estudio fue descriptivo, no es necesario el planteamiento de una hipótesis.

Diseño Estadístico

El estudio se realizó en una base de datos, sin identificadores personales, de todos los donadores aceptados en el Banco de Sangre del Hospital de Chiquimula durante el año 2021, con diseño de investigación del tipo descriptivo retrospectivo transversal, con información teórica necesaria para poder realizar dicha investigación. El diseño presenta un planteamiento metodológico con enfoque cuantitativo, adaptándose de mejor forma a las características y necesidades de lo que se trabajó. El muestreo fue probabilístico del tipo estratificado, cada estrato con muestreo en forma sistemática, la muestra fue recolecta en los donadores que se presentaron en un determinado momento en el tiempo y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.

Técnicas de Recolección de Datos

La tipificación de los antígenos ABO, C, c, E, e y K se realizó en tarjetas gel de origen monoclonal, marca Biovue con tecnología Ortho BioVue. Los equipos utilizados son de la marca Ortho, la validación de resultados se hace por medio de controles internos usados en cada corrida y escaneo de las tarjetas cuya foto es almacenada en el sistema 4DBANK. Todos los reactivos empleados, como lo es el diluyente, es de marca Ortho.

Los datos fueron obtenidos por medio del programa 4DBANK que es un sistema informático diseñado para la administración de bancos de sangre. Toda la información

generada por los procesos de la institución, fueron registradas en una base de datos en Excel que puede ser consultada en cualquier momento.

En la tabulación de los resultados se buscó simplificar, resumir y enfrentar diferentes resultados de las variables para poder ordenar los datos y resultados obtenidos del sistema 4DBANK en formato Excel. Se usaron tablas para comparar y dar respuesta a los objetivos. La base de datos extraída en formato de Excel del programa 4DBANK fue depurada y se verificó que se cumplieran los criterios de inclusión y exclusión para no tener datos que puedan provocar sesgos e información no completa. Se obtuvieron 1917 donadores, de los cuales únicamente se evaluaron a 541 donantes, a quienes se les realizó la tipificación de los antígenos ABO, Rh (D,C,c,E,e) y K del sistema Kell, durante el año 2021. En el presente estudio se analizó la base de datos en su totalidad.

Instrumentos de Recolección de Datos

Criterios de inclusión: Se incluyeron sólo a los donadores que tengan resultados de los antígenos del sistema Rh (D, C, c, E y e) y antígeno K del sistema Kell. Así mismo, que los registros cuenten con datos de edad, sexo y lugar de procedencia. La confirmación del Grupo ABO se realizó cruzando resultados con grupo inverso.

Criterio de exclusión: donadores que no presentaron resultados de los antígenos del sistema Rh (D, C, c, E y e) y antígeno K del sistema Kell. Así mismo que no presenten datos de edad, sexo y lugar de procedencia.

Técnicas de Procesamiento de Datos

Fueron usadas medias, frecuencias, graficas, figuras, cuadros y tablas comparativas.

Herramientas para el Procesamiento de Datos

Fue usado el programa de Excel y Word para procesamiento de datos.

Aspectos éticos y de propiedad intelectual

El estudio no se realizó con sujetos humanos, sino con una base de datos, sin identificadores personales, de los sujetos de estudio, por lo cual se mantuvo la confidencialidad de los mismos, esto debido a que la institución hospitalaria es la única que puede solicitar acceso a información personal, lo cual no fue necesario para el análisis que se realizó. Por lo anterior, este estudio no requirió un consentimiento informado.

Resultados

Los resultados obtenidos corresponden a todos los donadores aceptados en el Banco de Sangre del Hospital de Chiquimula durante el año 2021. Los donadores estudiados corresponden a un total de 541 donantes, 418 correspondían al género masculino y solamente 123 al género femenino, lo que representa el 77% y 23% respectivamente.

En la Tabla 4, se observa que población estudiada, el rango de edad por género más predominante fue de 18 a 26 años, siendo mayor en el género femenino con 42.28% y género masculino de 36.84%, mientras que el menor porcentaje fue para los donadores mayores de 52 años donde en el género femenino no presentó donadores mayores de 52 años.

Tabla 4

Distribución de edades por género de los donadores del Banco de Sangre del hospital Nacional de Chiquimula

Edad	Masculino	%	Femenino	%
18-26	154	36.84	52	42.28
27-34	127	30.38	31	25.20
35-43	90	21.53	24	19.51
44-52	38	9.09	16	13.01
>52	9	2.15	0	0.00
Total	n418	100.00	n123	100.00
Porcentaje	Masculino	77%	Femenino	23%

Nota: n número de donadores, % porcentaje

Fuente: Elaboración propia

Se encontró que el fenotipo expresado predominantemente en los donadores del Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula es el DccEe con un 31.24%, el género

femenino tuvo 13.82%, siendo mayor que el género masculino con 11.48%. el segundo fenotipo en importancia expresado es el Dce con un 29.21%. El fenotipo que presentó menor expresión fue el fenotipo CcEe con un 0.18%. De los donadores sin antígeno D se encontró 0.18% para CcEe y 2.77% para fenotipo ce.

Tabla 5

Frecuencia del fenotipo Rh por género en donadores del Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula.

Fenotipo	Masculino		Femenino		Total	
	N	%	N	%		%
DCce	48	11.48	17	13.82	65	12.01
DCcE	5	1.20	0	0.00	5	0.92
DCcEe	136	32.54	33	26.83	169	31.24
CcEe	0	0.00	1	0.81	1	0.18
DcEe	26	6.22	13	10.57	39	7.21
DCEe	7	1.67	3	2.44	10	1.85
DcE	122	29.19	36	29.27	158	29.21
DcE	60	14.35	14	11.38	74	13.68
Dce	3	0.72	2	1.63	5	0.92
Ce	11	2.63	4	3.25	15	2.77
TOTAL	418	100%	123	100%	n:541	100%

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 3, muestra la presencia del antígeno Kell en el total de donadores del Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula, del 1.85%, de dicho antígeno encontrado en los donadores el género femenino expresó 4.07%, mientras que el género masculino 1.2%.

Figura 3

Distribución de antígeno Kell por género y total de donadores aceptados por el Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula.

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 6, se observa que el fenotipo DCcE con 1.14%, fue expresado por los Donadores del Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula únicamente por individuos correspondientes al grupo O. Por otro lado, el fenotipo CcEe se presentó con 1.30% únicamente en el Grupo A.

Por otro lado, los individuos A, B y O con ausencia del antígeno D expresaron fenotipos ce del 5.19%, 4.17% y 2.29% respectivamente. El fenotipo completo DCcEe, el cual fue el más común entre todos los donadores, presentó 20.78% para grupo A, 8.33% para grupo B, 66.67% para Grupo AB y 34.10% para grupo O que es el que predominó de todos. Se puede observar también, que ningún individuo presentó los fenotipos DCE y CE.

Tabla 6

Distribución del fenotipo Rh por grupo sanguíneo ABO de los donantes del Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula.

Fenotipo	Grupo ABO								TOTAL
	A		B		AB		O		
	N	%	N	%	N	%	n	%	
DCce	16	20.78%	6	25.00	1	33.33	42	9.61	65
DCcE	0	0.00%	0	0.00	0	0.00	5	1.14	5
DCcEe	16	20.78%	2	8.33	2	66.67	149	34.10	169
CcEe	1	1.30%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1
DcEe	9	11.69%	2	8.33	0	0.00	28	6.41	39
DCEe	3	3.90%	1	4.17	0	0.00	6	1.37	10
DCe	21	27.27%	9	37.50	0	0.00	128	29.29	158
DcE	5	6.49%	3	12.50	0	0.00	66	15.10	74
Dce	2	2.60%	0	0.00	0	0.00	3	0.69	5
ce	4	5.19%	1	4.17	0	0.00	10	2.29	15
TOTAL	77 (14.23%)	100%	24 (4.44%)	100.00	3 (0.55%)	100.00	437 (80.78%)	100.00	n:541

Nota: n número de donadores, % porcentaje

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 7, respecto a la distribución del fenotipo Rh según la procedencia de los donadores, se observó que el 88.83% correspondían al departamento de Chiquimula, seguidos por Jalapa con 4.76% y Zacapa e Izabal con 1.31%. El fenotipo predominante en todos los departamentos fue DCcEe, con un 31.24% para Chiquimula, 62.50% para Zacapa y 37.93 para Jalapa. En cuanto a los donadores sin presencia de antígeno D se encontró un predominio del fenotipo ce únicamente en Chiquimula del 2.77%.

Tabla 7

Distribución del fenotipo del sistema Rh por lugar de nacimiento de los donantes del Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula.

Lugar de Nacimiento										
Fenotipo	Chiquimula	%	Zacapa	%	Jalapa	%	Izabal	%	Otros	%
DCce	65	12.01	1	12.50	0	0.00	2	25	8	34.78
DCcE	5	0.92	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00
DCcEe	169	31.24	5	62.50	11	37.93	3	37.5	8	34.78
CcEe	1	0.18	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00
DcEe	39	7.21	1	12.50	1	3.45	1	12.5	2	8.70
DCEe	10	1.85	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00
DCe	158	29.21	1	12.50	7	24.14	1	12.5	2	8.70
DcE	74	13.68	0	0.00	10	34.48	1	12.5	1	4.35
Dce	5	0.92	0	0.00	0	0.00	0	0	2	8.70
ce	15	2.77	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00
Total	541 (88.83%)	100.00	8 (1.31%)	100.00	29 (4.76%)	100.00	8 (1.31%)	100	23 (3.78%)	100.00

Nota: n número de donadores, % porcentaje

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 8, se comparó el fenotipo de los donadores a nivel nacional e internacional, donde se encontró que el fenotipo DCcEe predominante presentaba una distribución semejante entre los países con un rango del 29.8% al 35.8%, donde el más bajo corresponde a México con 29.8% y el más alto a Perú con 35.8%. Es importante resaltar que Uruguay difiere con los demás países, presentando un 20.98%, difiere a los demás al presentar predominio del fenotipo DCce con 24.6%.

En el fenotipo ce en la mayoría de los países presentó un rango 2% a 3%; Pero en Perú únicamente presentó un 0.6%, mientras que en Uruguay 11.5%, siendo el más alto de todos los países comparados.

Tabla 8

Comparación del fenotipo Rh de donadores de sangre estudiados en el Hospital Nacional de Chiquimula con estudios relacionados a nivel nacional e internacional.

Fenotipo	Percentages						
	Chiquimula	Guatemala	Guatemala	Bolivia	México	Uruguay	Perú
DCce	12.01	15.77	17.47	13.58	21.7	24.6	7.4
DCcE	0.92	1.54	1.29	2.08	3	0.5	2.3
DCcEe	31.24	31.03	30.44	33.33	29.8	20.98	35.8
CcEe	0.18	0	0.02	0	0.8	0	0
DcEe	7.21	8.97	10.58	9.35	6.8	13.1	4.5
DCEe	1.85	2.32	2.22	4	7.2	1.6	2.8
DCe	29.21	26.27	24.86	16.33	21.3	13.1	27.3
DcE	13.68	9.29	8.26	17	6.4	3.7	19.3
Dce	0.92	1.58	1.98	1.25	0	6.8	0
Ce	2.77	2.71	2.58	2	3	11.5	0.6
	n 541	n 7511	n 13790	n 1200	n 226	n 191	n 176

Fuente: Elaboración propia

Discusión

Fueron analizados 541 donadores que asistieron al Banco de Sangre del Hospital de Chiquimula, los mismos fueron aceptados y evaluados en forma satisfactoria. Para que un donador sea aceptado debe cumplir con lo establecido en la entrevista, exámenes físicos y de tamizaje de enfermedades infecciosas, con el objetivo de evaluar factores que pudieran perjudicar la seguridad del receptor y/o del donador.

Para la donación, uno de los requisitos es la edad, el Reglamento de Ley de Servicios de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre de Guatemala establece que para poder donar sangre se debe tener entre 18 y 55 años. Se observó que el rango de edad de la población en estudio fue de 18 a 26, tanto en hombres (36.84%) como mujeres (42.28%), lo que evidencia población joven, seguido por el rango de 27 a 34 años (Tabla 4). A pesar de que esta población es susceptible a ser rechazada durante el proceso de donación debido a factores tales como el uso de drogas intravenosas, tatuajes y perforaciones corporales u otros, se observó que la población de estudio se encontraba más del 50% entre 18 a 34 años.

Con respecto a la distribución proporcional del fenotipo Rh cuando el antígeno D (Rh positivo) está presente (Tabla 5), el más frecuente fue el fenotipo completo DccEe (31.24%), es decir, el que tiene los cinco antígenos mayores del sistema Rh, el segundo más frecuente fue el fenotipo DCe (29.21%) y en tercero más frecuente fue el DcE (13.68%) por lo cual representa un problema al momento de utilizarse en terapia transfusional porque si un receptor tuviera el fenotipo CDe, que es el segundo más frecuente y recibe células empacadas con fenotipo completo, puede generar una respuesta inmune hacia los antígenos c y E (Alvarado y Dubón, 2012).

Los antígenos del sistema Rh son proteínas altamente inmunogénicas capaces de provocar una respuesta inmunológica en aquellos individuos que no los poseen (Cotorruelo et al., 2006). Los algoritmos de transfusión indican que se debe priorizar la transfusión de una unidad de sangre compatible (del sistema Rh) en primer lugar con el antígeno D, luego el antígeno E, posteriormente los antígenos C y c, y por último con el antígeno e.

En 1999, Murga y Orynich, determinaron la frecuencia de los distintos fenotipos del sistema Rh y encontraron que el fenotipo más común resultó ser el completo (CcEe), los mismos resultados fueron obtenidos en el año 2012 por Alvarado Guzmán y Dubón Medina, reportó para el fenotipo completo (DCcEe) una frecuencia del 31.3%. Así mismo en 2018 González Chamalé, obtuvo una frecuencia del 32.02%, que al comparar se observa coincidencias, semejanzas o similitudes a lo obtenido en este estudio, reportando una frecuencia del 31.29% en los donadores, siendo el fenotipo de mayor frecuencia.

En 2018, en un estudio realizado por Gonzales Chamalé reportaron una frecuencia del 27.11% para en el segundo fenotipo con mayor frecuencia Dce. Así mismo, en 2012, Alvarado y Dubón reportaron para el mismo fenotipo una frecuencia del 25.60%. En el presente estudio el resultado del segundo fenotipo más frecuente Dce fue de 29.21%.

Sin embargo, aunque el fenotipo DCcEe es el más frecuente en individuos Rh positivo, no lo es en los individuos Rh negativo ya que en dicho estudio se obtuvo en forma predominante el fenotipo ce (2.77%) seguido del CcEe (0.18%). Por otro lado, los fenotipos DCe y DcE en los individuos Rh positivo fueron los más frecuentes luego del fenotipo completo, esto y el hecho de que el 2.77% de los individuos Rh negativo posee fenotipo ce, evidencia que el tamizaje de los antígenos es sumamente importante para evitar la formación de aloanticuerpos en los receptores de sangre.

Si una persona recibe unidades sanguíneas con ese tipo de características, podría exponerse a un antígeno que no posee y correr el riesgo de aloinmunización. Aquellos receptores que necesitan transfusiones de manera crónica y mujeres embarazadas o en edad reproductiva son especialmente vulnerables. Para estos grupos, las consecuencias a corto plazo incluirían demoras en la entrega de unidades sanguíneas compatibles, mientras que, a largo plazo, los receptores podrían tener dificultades en la eficacia de la terapia transfusional debido a la imposibilidad de administrar hemocomponentes totalmente compatibles. En el caso de las mujeres, también existe un mayor riesgo durante el embarazo de desarrollar enfermedad hemolítica en el recién nacido (Alvarado y Dubón, 2012).

Para el sistema sanguíneo Kell es importante conocer su frecuencia en la población ya que los antígenos son altamente inmunogénicos, por lo que se encuentran en el tercer lugar en importancia clínica, ya que producen anemia por hemólisis de los glóbulos rojos o inhibición de los precursores eritropoyéticos a nivel de la médula ósea fetal, se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos humanos y están completamente desarrollados al nacimiento (Fonseca et al., 2019).

La frecuencia del antígeno K (figura 3) en el presente estudio fue de 1.85%, en diversos textos se reparten frecuencias en poblaciones que fluctúan del 2 al 9 % para el antígeno K, (Alvarado Guzmán y Dubón Medina, 2012), (González Chamalé, 2018) (Fonseca Joya et al., 2019). En la frecuencia de antígeno Kell por género se observa que en hombres se presenta en 1.20% mientras que en mujeres 4.07% por lo que la frecuencia total depende del antígeno Kell presente en mujeres más que en hombres.

Lo anterior es preocupante, debido a que los anticuerpos contra K y k causan reacciones graves, como reacción hemolítica post-transfusional y la enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN) que es una enfermedad inmunológica del tipo aloinmune. Los anticuerpos formados de la madre contra antígeno K heredado por el padre, atraviesan la placenta y sensibilizan los eritrocitos del feto, provocando hemólisis de los eritrocitos (Fonseca et al., 2019).

En el presente estudio, se encontró que la frecuencia del grupo O fue del 80.78%, mientras que la del grupo A fue del 14.23%, la del grupo B fue del 4.44% y la del grupo AB fue del 0.55% (Tabla 6). Al comparar estos resultados con los reportados por Alvarado Guzmán y Dubón Medina, se observa que la frecuencia del grupo O fue del 71.35%, la del grupo A fue del 19.3%, la del grupo B fue del 8.1% y la del grupo AB fue del 1.3%. Esto indica que la frecuencia de los grupos sanguíneos ABO se ha mantenido prácticamente constante, con variaciones inferiores al 1.5% en todos los casos. Por lo tanto, se puede afirmar que no se han observado cambios significativos en la distribución de los grupos sanguíneos ABO en la población de donantes en los últimos años.

Sin embargo, en este estudio, si se ve diferencia con respecto al grupo ABO en la población de Chiquimula. Se observó una frecuencia de donadores con ausencia del antígeno D del 2.96% exactamente igual al presentado por Alvarado Guzmán y Dubón Medina en el año 2012 con una frecuencia del 2.9%, en otro estudio en el año 2018, González Chamalé reporto una frecuencia del 3.1%, dicho aumento es menor a 1% y puede deberse a que se incluyó a un mayor número donadores.

A pesar de que el grupo sanguíneo ABO es determinado por alelos codominantes, donde tanto el alelo A como el alelo B son dominantes, la baja prevalencia de estos alelos en

las poblaciones de la región Central de América aumenta la probabilidad de encontrar individuos con grupo sanguíneo O, que es recesivo en relación con los alelos mencionados anteriormente. Dado que la población de Guatemala está compuesta por diversos grupos étnicos, con una predominancia de personas que poseen el alelo O, la probabilidad de encontrar individuos con grupo sanguíneo O es alta (Alvarado y Dubón, 2012).

En el presente estudio se determinó el fenotipo Rh más frecuente de acuerdo con el grupo sanguíneo ABO de los donantes de sangre. Para el grupo O el fenotipo predominante fue el DCcEe con una frecuencia de 34.10%, seguido del fenotipo DCe con una frecuencia del 29.29%. En el grupo A el fenotipo predominante fue DCe con una frecuencia de 27.27%, seguido por dos fenotipos con frecuencias iguales del 20.78% (DCcEe y DCce). Para el grupo B el fenotipo predominante fue DCe con una frecuencia de 37.50%, seguido por DCce con una frecuencia de 25.0% y por último el Grupo AB el fenotipo predominante fue DCcEe con una frecuencia de 66.67%, seguido por DCce con una frecuencia del 33.33%.

Es importante mencionar el éxito en la terapia de medicina transfusional, el desarrollo de la profilaxis RhIG que surgió de la observación de que la incompatibilidad ABO entre una madre y el feto tenía un efecto protector parcial contra la inmunización a D. La administración de IgG anti-D obtenido a partir de plasma humano es eficaz en la prevención de la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido (HDFN) (Fung et al., 2014). Por ello se debe ver la importancia de la detección de los diferentes antígenos que pueden provocar una aloinmunización en los pacientes transfundidos. Por otro lado, permite el conocimiento de la etiopatogenia, tratamiento y profilaxis de la enfermedad hemolítica del recién nacido (Alvarado y Dubón, 2012).

La capacidad de los antígenos ABO de los grupos sanguíneos para provocar una respuesta inmune varía considerablemente, siendo los antígenos A, B y D los más inmunogénicos. Se estima que entre el 50% y el 75% de los individuos con antígeno D negativo pueden generar anticuerpos anti-D si reciben una transfusión de una unidad de sangre con antígeno D positivo (Abbas et al., 2022).

La donación voluntaria en Guatemala es poco practicada y la información en el tema no es difundido como se debería, por ello en los Bancos de Sangre, como en el del Hospital de Chiquimula, se obtienen reservas de unidades de sangre por medio de la donación por reposición. Por políticas o requisitos de los Hospitales se solicita a los pacientes que brinden una cantidad de donadores previos a su atención por lo que esto obliga a los pacientes a solicitar ayuda de familiares, amigos o conocidos que debe proceder de diferentes lugares o departamentos de Guatemala.

Chiquimula está ubicado en el oriente de Guatemala. Limita al norte con el departamento de Zacapa; al sur con la República de El Salvador y el departamento de Jutiapa; al este con la República de Honduras; y al oeste con los departamentos de Jalapa y Zacapa. Tiene una población de 455, 645 habitantes (en la cabecera 110, 284 habitantes) según la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE), la mayoría son jóvenes entre 0 a 35 años. Los donadores aceptados por el Banco de Sangre del Hospital de Chiquimula el 87.43% son del departamento de Chiquimula, seguido por Jalapa con un 5.365%, esto se debe a la cercanía y facilidad en el transporte hacia Chiquimula.

En cuanto al fenotipo Rh y de acuerdo con el lugar de procedencia de los donadores (Tabla 7), se observó que en Chiquimula el fenotipo predominante es el DCe con una frecuencia del 31.08%, seguido de del fenotipo DCcEe con una frecuencia del 30.02%. Jalapa

es el segundo lugar de donde proceden muchos de los donadores y se observó que el fenotipo Rh más predominante era DCcEe con una frecuencia del 37.93%, seguido por el fenotipo DcE con una frecuencia del 34.48%. En los departamentos de Zacapa, Izabal y otros se observó que el fenotipo Rh más predominante era DCcEe.

Es importante el fenotipado de componentes sanguíneos a transfundir ya que, aunque muchos tienen fenotipo completo, en Chiquimula se tiene un buen porcentaje con fenotipo DcE, por lo que se tiene el riesgo de formar aloanticuerpos por transfusión. Esta tendencia se puede deber a la mezcla genómica de los pueblos aborígenes con los europeos como resultado de la colonización en el siglo XVI. Con esta información se puede inferir que existe riesgo de aloinmunización por antígenos del sistema Rh (González, 2018) .

El antígeno E tiene la capacidad de desencadenar la aloinmunización en personas que no lo tienen. Si en algún momento reciben una transfusión sanguínea que contiene este antígeno, existe la posibilidad de que desarrollen aloanticuerpos. Estos aloanticuerpos, al entrar en contacto con el antígeno, pueden generar una reacción transfusional grave.

Se realizó una observación del fenotipo Rh de donadores de sangre estudiados en el Hospital Nacional de Chiquimula con estudios relacionados a nivel nacional e internacional (Tabla 8). Se observó que el fenotipo que predomina en el presente estudio, es el DCcEe en un 31.24%, similar a los resultados reportados en los dos estudios realizados en Guatemala por González Chamalé, en el 2018 y Alvarado Guzmán y Dubón Medina, en el año 2012, Bolivia por Calderon, en el año 2006, México por Baptista González, en el año 2005 y Peru , que fueron de 31.03%, 30.44%, 33.33%, 29.8% y 35.8% respectivamente.

A nivel nacional las diferencias no son mayores al 1% por lo que no se observa cambios significativos. Se observa una diferencia del 6% de los resultados de la comparación a nivel internacional, sobre todo entre México y Perú. El segundo fenotipo de Rh que predominó en los países mencionados anteriormente fue DCe con 29.21%, 26.27%, 24.86%, 16.33%, 21.30% y 27.30% respectivamente. A nivel nacional las diferencias entre Chiquimula y el estudio realizado en Guatemala por González Chamalé, en el 2018, es cercano al 3% mientras que al estudio realizado por Alvarado Guzmán y Dubón Medina, en el año 2012, es del 4%. En los estudios realizados en Guatemala se observa una diferencia cercana al 1%, lo que representa un dato bajo.

De acuerdo a la información publicada, el único país que difiere de otros en Latinoamérica es Uruguay, que presenta predominio en el fenotipo DCce con 24.6%, seguido por el fenotipo DCcEe con 20.98% que representa un porcentaje bajo al compararlo con los países mencionados y en especial con Perú, dando una diferencia cercana al 15%.

Realizar la tipificación de múltiples antígenos en pacientes y unidades de sangre donadas con el objetivo de reducir la aloinmunización implica ciertos costos para los sistemas de salud. Sin embargo, los beneficios derivados de aumentar la cantidad de antígenos tipificados en las unidades de sangre superan los costos asociados. Esto permite evitar demoras en la entrega de las unidades sanguíneas, promover transfusiones más seguras, reducir la mortalidad y morbilidad causadas por reacciones transfusionales, mejorar la eficacia terapéutica de las transfusiones sanguíneas, disminuir los gastos hospitalarios y medicamentos por día/cama, proporcionar un mejor diagnóstico a los pacientes con aloinmunización y optimizar el uso de los hemocomponentes (González, 2018).

En el presente estudio se encontró dificultad en el acceso a la información, debido a que el Hospital Nacional de Chiquimula, por motivos desconocidos, presenta procesos muy burocráticos o incluso imposibles a la hora de solicitar información o resultados, ya que presenta recelo o hasta temor en brindar la información.

Al obtener la información y cumplir los criterios de inclusión y exclusión el número de pacientes obtenido fue menor al esperado en comparación a los calculados originalmente. Es de importancia señalar que no siempre se tiene insumos para la realización del fenotipo y eso lleva a que la información sea incompleta, ya que pueden pasar meses para que el Banco de Sangre del Hospital Nacional de Chiquimula obtenga tarjetas para realizar la prueba.

Conclusiones

El fenotipo predominante en el género masculino fue DCcEc (32.54%), en el caso del género femenino el fenotipo predominante fue DCe (26.83%).

La frecuencia del antígeno K fue de 1.85%. En la frecuencia de antígeno Kell por género se observa que en hombres se presenta en 1.20% mientras que en mujeres 4.07%.

En el grupo sanguíneo O, el fenotipo más frecuente fue el DCcEe, con una frecuencia del 34.10%. En el grupo A, el fenotipo más común fue el DCe, con una frecuencia del 27.27%. Para el grupo B, el fenotipo predominante fue el DCe, con una frecuencia del 37.50%. En el grupo AB, el fenotipo más predominante fue el DCcEe, con una frecuencia del 66.67%.

El fenotipo Rh y de acuerdo con el lugar de procedencia de los donadores, se observó que, en Chiquimula, el fenotipo predominante es el DCe (31.08%). Jalapa es el segundo lugar de donde proceden muchos de los donadores y se observó que el fenotipo Rh más predominante era DCcEe (37.93%). En los departamentos de Zacapa, Izabal y otros se observó que el fenotipo Rh más predominante era DCcEe.

Estudios relacionados a nivel nacional e internacional se observó que el fenotipo predominante en el departamento de Chiquimula, los dos estudios realizados en Guatemala, Bolivia(Calderon, 2006), México(Baptista González, 2005) y Peru,(Carrillo Mayorga, 2017) fue el DCcEe con 31.24%, 31.03%, 30.44%, 33.33%, 29.8% y 35.8% respectivamente. Se encontró diferencia en el fenotipo en Uruguay con predominio en el fenotipo DCce con 24.6%.

Recomendaciones

Realizar otros estudios para estimar la distribución proporcional de los diferentes fenotipos del sistema Rh y Kell en más regiones del país, incluyendo a Chiquimula para obtener una muestra más grande y conocer la diversidad antigénica de la población.

Incluir la fenotipificación de antígenos del Rh y Kell para todos los donantes y pacientes en los sistemas de salud y Hospital de Chiquimula.

Por razones económicas muchas veces no es posible realizar a todos los donadores y pacientes la fenotipificación de antígenos Rh y Kell, por lo que se sugiere realizar a pacientes que poseen una condición crónica que necesitan muchas transfusiones y en mujeres en edad reproductiva.

Promover la donación voluntaria para eliminar o disminuir la donación por reposición y poder tener una donación habitual que permita crear base de datos de fenotipo Rh y Kell, de los donadores voluntarios para solo realizar el fenotipo al donante una vez y optimizar los recursos para que puedan ser distribuidos de mejor forma a nivel salud para pacientes.

Referencias

- ABBAS, A. K., LICHTMAN, A. H. Y PILLAI, S. (2022). *Inmunología celular y molecular*.
- ALVARADO GUZMÁN, V. M. Y DUBÓN MEDINA, M. J. (2012). Tipificación de antígenos eritrocitarios del sistema Rh y Kell en donadores de sangre que asistieron a dos hospitales de la ciudad de Guatemala en el año 2009 y 2010. En *Universidad De San Carlos De Guatemala Facultad De Ciencias Químicas Y Farmacia*.
- ARBELÁEZ, C. (2009). Sistema de grupo sanguíneo ABO. *Medicina y Laboratorio*, 15(46), 329–347.
- ARBELÁEZ GARCÍA, C. A. (2009). Fundamentos de genética e inmunología para bancos de sangre y medicina transfusional. *Medicina & Laboratorio*, 15(1–2), 32.
- ASIMBAYA ALVARADO, D. X., PAREDES SÁNCHEZ, C. A. Y NIETO GALLEGOS, M. D. (2020). Determinación de antígenos del sistema abo, rh (DVI+, DVI-, C, c, e, E, CW) kell y coombs directo por microaglutinación en técnica de gel en pacientes pediátricos. *RECIMUNDO*, 4(4), 30–39. [https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(4\).noviembre.2020.30-39](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(4).noviembre.2020.30-39)
- BAPTISTA GONZÁLEZ, H. A. (2005). El sistema Rh, una mirada a fondo. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*, 43, 3–8.
- BUELVAS CORTÉS, A., LEÓN DE GONZÁLEZ, G., MUÑOZ GPOMEZ, M. Y JARAMILLO VELÁSQUEZ, S. (2012). Importancia clínica y prevención de la aloinmunización de eritrocitos. *Aplicaciones y Práctica de la Medicina Transfusional*. <https://gciamt.org/wp-content/uploads/2020/03/TOMO-I-Aplicaciones-y-Practica-de-Medicina-Transfusional-ORIGINAL.pdf#page=417>
- BUZZI, A. (2015). Karl Landsteiner y los grupos sanguíneos. *ALMA-Cultura y Medicina*, 1. www.editorialalfredobuzzi.com
- CALDERON, D. (2006). Frecuencia del fenotipo del sistema Rh aplicando el método de aglutinación en microplaca caja petrolera de salud la Paz-Bolivia octubre a diciembre 2005. En *Tesis para optar el grado de licenciatura en Bioquímica*.

- CANDELA GARCÍA, M. J. (2020). *Existen más grupos sanguíneos de lo que creemos*. The conversation. <https://theconversation.com/existen-mas-grupos-sanguineos-de-lo-que-creemos-136637>
- CANDO CRUZ, W. A. (2015). Reducción de las complicaciones transfusionales inmediatas y tardías mediante la aplicación del sistema de hemovigilancia a pacientes atendidos por el servicio de medicina transfusional del Hospital Provincial General Docente de Riobamba en el periodo de. *Tesis de pregrado, Licenciatura en Ciencias de la Salud, laboratorio clínico e histopatológico*, 1–99.
<http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1676/1/UNACH-EC-LAB.CLIN-2016-0010.pdf>
- CARRILLO MAYORGA, J. J. (2017). Universidad Peruana Los Andes. *Universidad Peruana Los Andes*. [https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/389/GUTIERREZ QUINTANA MARCO ANTONIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/389/GUTIERREZ%20QUINTANA%20MARCO%20ANTONIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- CORTÉS BUELVAS, A., EDUARDO, M.-D. Y GRACIELA, L. DE G. (2014). Inmunohematología Básica y Aplicada. En C. B. Armando (Ed.), *Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina y Transfusión* (1era.).
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- CORTINA ROSALES, L. Y LÓPEZ DE ROUX, M. DEL R. (2006). *Reacción transfusional hemolítica inmune inmediata*. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892006000200001
- CORTINA ROSALES, L. Y LÓPEZ DE ROUX, M. DEL R. (2000). *Utilización de la sangre y sus componentes celulares*. *16*(2), 78–89.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892000000200001
- COTORRUELO, C., BIONDI, C., ... S. G. B.-M. (BUENOS Y 2006, U. (2006). Aloimmunización a un

antígeno del sistema Rh de alta frecuencia. *SciELO Argentina*, 66(1).

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0025-76802006000100010&script=sci_arttext&lng=pt

CUELLAR, J. C. (2020). *Fenotipos de sistemas Rh, Kell y Duffy en donantes de sangre migrantes de Venezuela, Hospital Alberto Sabogal Sologuren EsSALUD Callao Perú 2020.*

<https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/7780>

DÍAZ CAMBRONERO, O. Y GARCÍA GREGORIO, N. (2015). Importancia de anticuerpos irregulares en medicina transfusional. *Revista Española de Anestesiología y Reanimación*, 57(3), 197.

[https://doi.org/10.1016/s0034-9356\(10\)70203-6](https://doi.org/10.1016/s0034-9356(10)70203-6)

ELSAID, M. ET AL. (2017). Phenotypic Profile of Kell Blood Group System among Saudi Donors at King Abdulaziz Medical City-Riyadh. *Journal of Medical Science And clinical Research*, 05(01), 15654–15657. <https://doi.org/10.18535/jmscr/v5i1.75>

FONSECA JOYA, M. D., MURCIA-ALARCÓN, Á. C., PARDO-REYES, Y. P., CRUZ-RUBIO, S. Y MERCHAN NURI, A. (2019). Frecuencia y procedencia del antígeno Kell en mujeres donantes de sangre durante los años 2016-2017. *Revista Médica de Risaralda*, 25(1), 30.

<https://doi.org/10.22517/25395203.16081>

FUNG, M. K., WESTHOFL, B. J., D., G. C. Y M., H. C. (2014). *AABB Technical Manual 18th Ed 2014 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive.*

<https://archive.org/details/AABBTechnicalManual18thEd2014/page/n409/mode/2up?view=heater>

GONZÁLEZ BAZART, M. A., HIDALGO COSTA, T., ÁLVAREZ REINOSO, S., SANTANA PANDO, D. Y MÉNDEZ DÍAZ, N. E. (2017). Reacciones postranfusiónales. Actualización para el mejor desempeño profesional y técnico. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 21(4), 151-167. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942017000400019

GONZÁLEZ CHAMALÉ, S. C. (2018). *Frecuencia de fenotipos RH y antígeno K en donantes que asistieron al Banco de Sangre del Hospital de Ginecoobstetricia de la ciudad de*

Guatemala durante el período 2013 a 2016. Recomendaciones para su inclusión como prueba de rutina.--/.

- GONZÁLEZ SAMPEDRO, R., BENCOMO HERNÁNDEZ, A., ALFONSO VALDÉS, Y., MARTÍNEZ SOLÍS, M. Y RIVERO JIMÉNEZ, R. (1998). Fenotipos débiles del antígeno A (sistema ABO de grupos sanguíneos) en donantes de sangre. *Rev. cuba. hematol. inmunol. hemoter*, 97–100.
http://bvs.sld.cu/revistas/hih/vol14_2_98/hih05298.htm
- GRISPAN, S. (1983). Los grupos sanguíneos. *Medicina y cirugía*, 51, 103–114.
- LAPIERRE, Y., RIGAL, D., ADAM, J., JOSEF, D., MEYER, F., GREBER, S. Y DROT, C. (1990). The gel test: a new way to detect red cell antigen-antibody reactions. *Transfusion*, 30(2), 109–113.
<https://doi.org/10.1046/j.1537-2995.1990.30290162894.x>
- LEÓN, A. U. (2013). *Análisis retrospectivo de la frecuencia y tipo de anticuerpos irregulares en donantes voluntarios de sangre en el hemocentro de la Cruz Roja Ecuatoriana, Quito 2009*. <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/5684>
- LEVENE, C., HERMONI, D. Y MANIE, J. (1964). An example of the Rhesus antibody Anti-E demonstrating dosage effect with the antigen E. *Israel medical journal*, 23, 194–197.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14215372>
- MARTÍNEZ, S. (2020). *Prevalencia de antígeno eritrocitarios ABO y Rh en donadores y receptores, experiencia de un banco de sangre en Teguacán*.
- NÚÑEZ MESA, C. O. (2013). La transfusión de sangre y el método clínico. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121–128.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552013000600002
- PARSLOW, T., STITES, D., TERR, A. Y IMBODEN, J. (2006). Medical Immunology. En E. M. Moderno. (Ed.), *Inmunología básica y clínica* (9a ed., Número 9780838563007).
- RACE, R. R., TAYLOR, G. L. Y BOORMAN, KATHELEN E. , DODD, B. E. (1943). Recognition of Rh Genotypes in Man. *Nature*, 152(3863), 563–564. <https://doi.org/10.1038/152563a0>
- RAMÓN, C. (2014). *Composición y función de la sangre*. La guía de Biología.

<https://biologia.laguia2000.com/fisiologia-animal/composicion-y-funcion-de-la-sangre>

REYES PLIEGO, C. L. Y FLORES ALCÁNTAR, G. (2012). *Correlaciones históricas Evolución de la transfusión sanguínea*. 55.

SALAZAR, M. (2003). Guías para la transfusión de sangre y sus componentes. *Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health*, 13(2–3), 183–190.

SWARUP, D., DHOT, P., KOTWAL, J. Y VERMA, A. (2008). Comparative Study of Blood Cross Matching Using Conventional Tube and Gel Method. *Medical Journal Armed Forces India*, 64(2), 129–130. [https://doi.org/10.1016/S0377-1237\(08\)80054-8](https://doi.org/10.1016/S0377-1237(08)80054-8)

TABÓN, D. (2018). Frecuencia de fenotipos Rh-negativos, Kell positivos y variantes D débiles en los donantes del banco de sangre de cruz roja Colombiana seccional Antioquia en el periodo comprendido entre enero y junio del 2017. *colmayor.edu.co*.

[https://www.colmayor.edu.co/wp-](https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2019/10/254_frecuencia_de_fenotipos_rh_xjhttp.pdf)

[content/uploads/2019/10/254_frecuencia_de_fenotipos_rh_xjhttp.pdf](https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2019/10/254_frecuencia_de_fenotipos_rh_xjhttp.pdf)

VALDÉS, Y. A. Y HERNÁNDEZ, A. B. (2001). Procedimientos para la detección e identificación de anticuerpos eritrocitarios. *Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia*, 17(2), 98–107.

WIENER, A. S. (1946). Theory and nomenclature of the rh types, subtypes, and genotypes.

British Medical Journal, 1(4460), 982.

Anexos

Figura 1

Estructura de los Antígenos del Sistema ABO

Nota: Arbeláez, C. (2009). Sistema de grupo sanguíneo ABO. *Medicina y Laboratorio*, 15(46), 333.

Figura 2

Expresión de los Genes ABO: fuc: L-fucosa; Gal: D-galactosa; N-acetilgalactosamina

Figura 2. Expresión de los genes ABO. Convenciones: Fuc: L-fucosa; Gal: D-galactosa; GalNAc: N-acetilgalactosamina.

Nota: Arbeláez, C. (2009). Sistema de grupo sanguíneo ABO. *Medicina y Laboratorio*, 15(46), 333.

Tabla 9*Azúcares Específicos del Sistema ABO*

Grupo sanguíneo	Azúcares terminales
A	Acetilgalactosamina + fucosa
B	Galactosa + fucosa
O	Fucosa
AB	Acetilgalactosamina + fucosa; Galactosa + fucosa

Nota: Arbeláez, C. (2009). Sistema de grupo sanguíneo ABO. *Medicina y Laboratorio*, 15(46), 333.

Jennifer Andrino Velazco

AUTOR

MSc. Tamara Ileana Velásquez Porta

DIRECTORA

Dr. Juan Francisco Pérez Sabino

DECANO EN FUNCIONES